

Revista Tlamati en línea

Vol. 1 Núm. 01 (2009): Diálogo entre tradición y modernidad

Comité Editorial

Editores Ejecutivos

Dr. Javier Saldaña Almazán.

Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero

ID. [0000-0003-1832-9333](#)

Dr. Antonio Zavaleta Bautista.

Director General de Posgrado e Investigación

ID. [0000-0002-1849-7022](#)

Dr. Javier Jiménez Hernández.

Director de Investigación

ID. [0000-0001-9698-2325](#)

Dr. Dulce María Quintero Romero

Directora de Posgrado

ID. [0000-0001-8473-5263](#)

Editor en Jefe

Dr. Oscar Talavera Mendoza.

Escuela Superior de Ciencias de la Tierra

ID. [0000-0002-4297-2698](#)

Comité científico

Universidad Autónoma de Guerrero

Dr. Sergio Adrián Salgado Souto.

Escuela Superior de Ciencias de la Tierra. Ciencias de la Tierra, Petrología, Isotopos estables y radiactivos, Geología económica y

ambiental, Geoquímica, Contaminación por metales.

ID. [0000-0002-5874-9415](#)

Dr. José Luis Valenzuela Lagarda.

Centro Regional de Educación Superior de la Costa Chica. Ciencias agropecuarias, Producción sustentable, Tecnología de los alimentos, Aprovechamiento sustentable de los recursos agropecuarios, Alimentos nutraceuticos y funcionales, Ciencias biológicas, Biotecnología, Bebidas alimentarias.

ID. [0000-0002-9551-2652](#)

Dr. Gabino Solano Ramírez.

Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados. Ciencias políticas, Relación ejecutivo-legislativo, Violencia, Manejo de conflictos, Estudios electorales, Partidos políticos.

ID. [0000-0003-2638-7904](#)

Dr. Neftalí García Castro.

Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales-Chilpancingo. Vulnerabilidad Social y disparidades territoriales, Estructura territorial de la economía, sustentabilidad social.

ID. [0000-0003-2605-2207](#)

Dr. José Luis Susano García.

Facultad de Comunicación y Mercadotecnia. Administración, Comunicación, Gestión empresarial, Negocios, Mercadotecnia, Sociología, Educación, Desarrollo regional, Turismo.

ID. [0000-0002-1048-1173](#)

Dr. Elías Hernández Castro.

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Ciencias agropecuarias, Diseño y protección de agroecosistemas tropicales, Frutales, Agave, Gestión Local.

ID. [0000-0001-6573-6236](#)

Dra. Iris Paola Guzmán.

Facultad de Ciencias Químico Biológicas. Inmunología, Genética, Epidemiología, Enfermedades crónicas, Enfermedades autoinmunes, Riesgo cardiovascular, Malnutrición, Investigación trasnacional.

ID. [0000-0003-1535-4226](#)

Dr. Roberto Carlos Almazán Núñez.

Facultad de Ciencias Químico Biológicas. Fauna silvestre, Ecología de poblaciones y comunidades, Interacciones bióticas, Distribución de especies, Estudios florísticos, Conservación de la biodiversidad, Manejo de recursos naturales, Ecosistemas terrestres.

ID. [0000-0002-9913-2737](#)

Dr. José María Sigarreta Almira.

Facultad de Matemáticas-Acapulco. Matemática discreta, Matemática fraccional.

ID. [0000-0003-4352-5109](#)

Dra. Laura Sampedro Rosas.

Centro de Ciencias del Desarrollo Regional. Ciencias socioambientales, Educación ambiental.

ID. [0009-0001-8797-6190](#)

Dra. María del Socorro García González.

Facultad de Matemáticas-Chilpancingo. Educación matemática, Dominio afectivo en matemáticas, Formación de profesores de matemáticas.

ID. [0000-0001-7088-1075](#)

Dr. Jaime García Leyva.

Centro Regional de Educación Superior de la Montaña. Historia, identidad y pueblos indígenas, Salud y grupos vulnerables, Medicina indígena, Educación, lenguas indígenas y migración, Desarrollo Regional.

Dr. Mark Kevin Speakman Darwin.

Facultad de Turismo. Gestión y desarrollo del Turismo, Crisis y desastres turísticos, turismo adaptativo, turismo oscuro.

ID. [0009-0004-2394-3674](#)

Dra. Osbelia Alcaraz Morales.

Facultad de Arquitectura. Arquitectura y ciudades turísticas

ID. [0000-0002-4730-4840](#)

Dr. Jesús Guadalupe Padilla Serrato.

Facultad de Ecología Marina. Biología, Ecología marina y pesquera, Taxonomía de peces, Variabilidad ambiental oceánica, Recursos pesqueros, Modelación pesquera, Biodiversidad y ecología trófica, Ambientes marinos costeros.

ID. [0000-0001-6815-9147](#)

Dra. Elvia Garduño Téliz.

Escuela Superior de Ciencias de la Educación. TIC en educación, Tecnopedagogía, Personalización del aprendizaje, Aprendizaje móvil, Inclusión educativa, Evaluación educativa, Educación durante la contingencia.

ID. [0000-0002-5971-4003](#)

[Dr. Gustavo Adolfo Alonso Silverio.](#)

Facultad de Ingeniería. Sistemas electrónicos, sistemas inteligentes.

ID. [0000-0002-2699-140X](#)

[Dr. José Gilberto Grimaldo Garza.](#)

Facultad de Derecho-Chilpancingo. Derecho constitucional, Derecho animal, Derecho de la naturaleza.

ID. [0000-0002-2960-1091](#)

[Dr. Adelaido Rafael Rojas García.](#)

Facultad de Veterinaria y Zootecnia No 2. Producción de forrajes, Nutrición animal, Manejo de praderas.

ID. [0000-0002-5617-5403](#)

[Dra. Mirna Azalea Romero Hernández.](#)

Facultad de Medicina. Medicina general, Biología molecular y celular en medicina, Cáncer, Enfermedades del sistema inmunológico, Enfermedades crónico-degenerativas, Utilidad terapéutica de compuestos naturales, Autismo, Discriminación/inclusión en educación bioética, Dilemas del inicio y final de la vida, Atención primaria en la salud.

ID. [0000-0001-9806-0789](#)

[Dra. Teolincacihuatl Romero Rosales.](#)

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Ciencias agropecuarias, Inocuidad alimentaria, Agroecología, Biocontrol, Gestión local.

ID. [0000-0002-9158-8481](#)

Comité externo

[Dr. José Francisco Muñoz Valle.](#)

Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. Ciencias Biomédicas, Inmunología, Biología molecular, Genómica

ID. [0000-0002-2272-9260](#)

[Dr. José Luis Aguirre Noyola.](#)

Centro de Ciencias Genómicas, Universidad Nacional Autónoma de México. Microbiología, Ecología microbiana, Genómica, Bioinformática, Biorremediación, Biología de plantas,

ID. [0000-0002-9695-7901](#)

[Dr. Yam Zul Ernesto Ocampo Díaz.](#)

Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ciencias de la Tierra, Geología, Sedimentología, Petrología Sedimentaria, Proveniencia, Tectónica.

ID. [0000-0002-4695-442X](#)

[Dr. Rafael del Río Salas.](#)

Estación Regional del Noroeste, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciencias de la Tierra, Geología, Geoquímica, Isótopos estables, Geología económica y ambiental, Contaminación por metales.

ID. [0000-0002-4474-172X](#)

Índice

Artículo de investigación

[Comportamiento estructural de edificios multifamiliares de interés social en Guerrero: propuesta de refuerzo para mitigación de daños](#)

Arroyo Matus, Guzmán Salmerón, Barragán Trinidad, Salgado Rodríguez, Guinto Herrera, Acevedo Morales (Autor/a)

72-91

[Aislamiento y validación en campo de una cepa nativa de Beauveria bassiana contra Hypothenemus hampei en la región cafetalera de Atoyac de Álvarez, Guerrero, México](#)

Laura Sampedro Rosas, José Villanueva Arce, José Luis Rosas Acevedo (Autor/a)

2-11

[Evaluación productiva y fitosanitaria de cuatro variedades de sandía Citrullus bulgaris Schrad, bajo riego por goteo en la costa de Guerrero](#)

Elías Hernández Castro, Agustín Damián Nava, Álvarez Vargas, Juan Pérez Salgado, Ángel Río, Castro Martínez (Autor/a)

45-55

[Un modelo de reproducibilidad de situaciones didácticas para la conceptualización del límite](#)

Juan Baltazar Cruz-Ramírez (Autor/a)

56-71

Artículo de divulgación

[Compromisos, retos, desafíos y un pendiente de la reforma electoral federal del 2008](#)

López Hernández (Autor/a)

12-24

[Biosabotaje a México: crónica de un evento futuro](#)

Manuel Servín Massieu (Autor/a)

25-32

[Breve atisbo sobre “Canto Malabar” de Elsa Cross](#)

Manzano Añorve (Autor/a)

33-44

Editorial

El primer volumen de la revista *Tlamati. Sabiduría* (Universidad Autónoma de Guerrero, abril-julio 2009) marca el inicio de un proyecto editorial que busca consolidar la investigación y la difusión académica en el estado de Guerrero. La publicación se presenta como un espacio interdisciplinario que integra ciencia, tecnología y humanidades, con el propósito de fortalecer la identidad universitaria y proyectar el conocimiento hacia la sociedad.

En su presentación, se subraya que el nacimiento de la revista es un símbolo de orgullo institucional y un compromiso con la reforma universitaria, orientada a dar un “rostro y corazón nuevo” a la academia. Los artículos incluidos abordan temas diversos, desde reflexiones filosóficas sobre la sabiduría y el conocimiento, hasta estudios científicos aplicados al contexto regional. Se destacan investigaciones sobre flora y fauna de Guerrero, análisis de problemáticas sociales y culturales, así como propuestas para el desarrollo tecnológico y educativo.

El volumen también enfatiza la importancia de rescatar el saber tradicional y vincularlo con la investigación moderna, creando un puente entre la herencia cultural y los retos del nuevo milenio. La revista se concibe como un foro abierto para docentes, investigadores y estudiantes, donde se fomenta la crítica, el diálogo y la construcción colectiva del conocimiento.

Aislamiento y validación en campo de una cepa nativa de *Beauveria bassiana* contra *Hypothenemus hampei* en la región cafetalera de Atoyac de Álvarez, Guerrero, México

Isolation and field validation of a native strain of *Beauveria bassiana* against *Hypothenemus hampei* in the coffee-growing region of Atoyac de Álvarez, Guerrero, Mexico

Isolamento e validação em campo de uma cepa nativa de *Beauveria bassiana* contra *Hypothenemus hampei* na região cafeeira de Atoyac de Álvarez, Guerrero, México

*Laura Sampedro Rosas. ID. 0009-0001-8797-6190

*José Villanueva Arce. ISNI 0000 0001 0699 2934

*José Luis Rosas Acevedo. 0000-0003-2744-7454

Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo Guerrero, México. Email: tlamatisabiduria@uagro.mx.

Resumen

Se aisló una cepa de *Beauveria bassiana* de *Hypothenemus hampei* parasitando granos de *Coffea canephora* variedad robusta en la región cafetalera del Municipio de Atoyac de Álvarez, Gro. La validación en campo de la cepa se realizó en una parcela donde no se tenían reportes de la presencia del hongo. Se aplicó el hongo a una concentración de 10¹¹ conidios/ml, y al testigo sólo se le aplicó agua adherente. La infección del hongo sobre las brocas dentro de los granos del café fue del 66.6 %. El estudio aborda la problemática de la broca del café (*Hypothenemus hampei*), una plaga que afecta gravemente la producción en México. Se aisló una cepa nativa del hongo entomopatógeno *Beauveria bassiana* en frutos de *Coffea canephora* variedad robusta en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Posteriormente, se validó su eficacia en campo mediante aplicaciones en parcelas libres de registros previos del hongo, utilizando una concentración de (10¹¹) conidios/ml.

Los resultados mostraron una infección del 66.6% en las brocas, con un incremento significativo de frutos sanos en comparación con el testigo tratado solo con agua-adherente. El uso de esta cepa nativa, adaptada a las condiciones agroclimáticas locales, demostró ventajas frente a aislados introducidos, al persistir más tiempo en el ambiente y generar epizootias bajo condiciones favorables. Se concluye que esta cepa representa una alternativa viable y sostenible para el control biológico de la broca del café en la región guerrerense.

Palabras clave: Beauveria bassiana, broca café, entomopatógenos, contaminación, variedad robusta

Abstract

A strain of *Beauveria bassiana* was isolated from *Hypothenemus hampei* parasitizing *Coffea canephora* var. *robusta* beans in the coffee-growing region of the municipality of Atoyac de Álvarez, Guerrero. Field validation of the strain was carried out in a plot where the presence of the fungus had not been previously reported. The fungus was applied at a concentration of 10^{11} conidia/ml, while the control received only an adjuvant. Fungal infection of the coffee berry borer within the beans was 66.6%. This study addresses the problem of the coffee berry borer (*Hypothenemus hampei*), a pest that severely affects coffee production in Mexico. A native strain of the entomopathogenic fungus *Beauveria bassiana* was isolated from *Coffea canephora* var. *robusta* beans in Atoyac de Álvarez, Guerrero. Subsequently, its efficacy was validated in the field through applications in plots free of previous records of the fungus, using a concentration of (10^{11}) conidia/ml. The results showed a 66.6% infection rate in the coffee berry borer, with a significant increase in healthy fruit compared to the control treated only with water-based adjuvant. The use of this native strain, adapted to local agroclimatic conditions, demonstrated advantages over introduced isolates, as it persists longer in the environment and generates epizootics under favorable conditions. It is concluded that this strain represents a viable and sustainable alternative for the biological control of the coffee berry borer in the Guerrero region.

Keywords: *Beauveria bassiana*, coffee berry borer, entomopathogens, contamination, Robusta variety

Resumo

Uma cepa de *Beauveria bassiana* foi isolada de *Hypothenemus hampei* parasitando grãos de *Coffea canephora* var. *robusta* na região cafeeira do município de Atoyac de Álvarez, Guerrero. A validação em campo da cepa foi realizada em uma parcela onde a presença do fungo não havia sido relatada anteriormente. O fungo foi aplicado na concentração de 10^{11} conídios/ml, enquanto o controle recebeu apenas um adjuvante. A infecção fúngica da broca-do-café nos grãos foi de 66,6%. Este estudo aborda o problema da broca-do-café (*Hypothenemus hampei*), uma praga que afeta severamente a produção de café no México. Uma cepa nativa do fungo entomopatogênico *Beauveria bassiana* foi isolada de grãos de *Coffea canephora* var. *robusta* em Atoyac de Álvarez, Guerrero. Posteriormente, sua eficácia foi validada em campo por meio de aplicações em parcelas livres de registros prévios do fungo, utilizando uma concentração de (10^{11}) conídios/ml. Os resultados mostraram uma taxa de infecção de 66,6% na broca-do-café, com um aumento significativo de frutos sadios em comparação ao controle tratado apenas com adjuvante à base de água. O uso dessa cepa nativa, adaptada às condições agroclimáticas locais, demonstrou vantagens sobre isolados introduzidos, pois persiste por mais tempo no ambiente e gera epizootias em condições favoráveis. Conclui-se que essa cepa representa uma alternativa viável e sustentável para o controle biológico da broca-do-café na região de Guerrero.

Palavras-chave: *Beauveria bassiana*, broca-do-café, entomopatógenos, contaminação, variedade Robusta

Recibido: 01 de enero 2009

Revisado: 05 de marzo de 2009

Aprobado: 07 de mayo de 2009

Publicado: 01 de junio de 2009

Introducción

El café en México tiene importancia socioeconómica por ser la fuente de ingreso de tres millones de personas aproximadamente, distribuidas en 4,600 comunidades de 12 entidades del país (Bancomext, 2002). Una de las principales plagas que afectan este cultivo es *Hypothenemus hampei* (Ferrari), conocido como la broca del grano del café que puede reducir hasta en un 50% la calidad del producto final (Ochoa, 1987; De la Rosa, 1994).

El control de *H. hampei* en la región cafetalera del Municipio de Atoyac de Alvarez, Gro., se hace principalmente con el uso de agroquímicos que, además de causar resistencia en la plaga (Baker, 1984; Brun y Ruíz, 1987; Decazy, 1988), ocasionan problemas de contaminación ambiental afectando la biodiversidad de los ecosistemas. El fracaso del control de esta plaga se debe entre otras cosas: al tamaño diminuto de la broca, su capacidad de colonización, la continuidad de las zonas cafetaleras, el movimiento inescrupuloso de semillas infestadas, el movimiento de cortadores de una región a otra durante la época de cosecha y a la movilización de la plaga en cualquier utensilio o medio de transporte (Alonso, 1985). Por lo tanto, es necesario buscar otras alternativas como el uso del hongo entomopatógeno *Beauveria bassiana*, que ha dado buenos resultados en el control de esta plaga en otros estados como Chiapas (Méndez¹1990; Ramírez y Mora 2001).

Los entomopatógenos tienen un estrecho rango de hospedantes, por lo que su uso no afecta a insectos benéficos, el desarrollo de resistencia a un insecticida microbiano es más lento y no se produce contaminación ambiental. Así mismo, se ha visto que los insecticidas biológicos producidos comercialmente no afectan a los humanos, ni animales y tienen la ventaja de ser biodegradables (Miller, et al., 1983; Tapias y Dussan, 2000). Sin embargo, Castillo (1994) señala que antes de realizar un control biológico de alguna plaga, es importante conocer los enemigos naturales presentes en las regiones, evaluar la efectividad en laboratorio de lo aislado y hacer ensayos preliminares en campo para seleccionar la cepa más adecuada que se utilizará en un programa de control biológico o de manejo integrado.

Por lo antes mencionado, el objetivo fue aislar y validar en campo una cepa nativa de *B. bassiana* que pueda utilizarse en el control biológico de la broca del café, en la zona cafetalera de Guerrero.

MATERIAL Y MÉTODOS

En agosto y octubre de 2002 se recorrieron las comunidades y ejidos con superficie dedicada al cultivo de café (Atoyac de Alvarez, El Paraíso, Río Santiago, San Juan de las Flores, San Vicente de Benítez y el Quemado) en el municipio de Atoyac de Alvarez, Gro. Las condiciones agroclimáticas de la zona cafetalera son Aw, cálido subhúmedo con lluvias en verano y humedad media y Aw₂ con humedad mayor (28-19 ± 2 °C y 60-75% de h.r.). El muestreo consistió en seleccionar dentro de un cafetal cinco sitios por hectárea (INIFAP, 1994). En cada sitio se realizó una inspección de todos los frutos, en diez plantas contiguas de café, para encontrar aquellos que estaban atacados por broca y evidencia externa de la presencia de *B. bassiana*, lo cual se corroboró por el polvo blanco parecido a talco que se observó en la corona de los frutos, emergiendo de la perforación hecha por la hembra del insecto. Estos fueron colectados y llevados al laboratorio para la identificación del hongo, aislamiento, producción masiva, propagación y su evaluación en campo. Los granos fueron separados según la variedad de café.

Se aisló una cepa de *B. bassiana* que fue reproducida en un medio de arroz entero sin cascarilla y se mantuvo a 27°C ± 2°C y 75% de humedad relativa. A los 30 días de incubación se cosecharon los conidios utilizando un tamiz número 100 y fueron preservados a 4°C. La concentración de conidios por gramo se determinó con cámara de Neubauer y la fórmula propuesta por Posada (1993).

Para la validación del hongo en campo, se seleccionó una parcela de café (*Gojfeacanephora* variedad Robusta) en la comunidad de Río Santiago del municipio de Atoyac de Alvarez, Gro.; lugar en donde no hubo registros previos de la presencia del hongo. Se trabajaron dos bloques: el testigo y el tratado con el hongo. Cada bloque fue dividido en tres partes (una por repetición) de cinco plantas cada una (total=15 plantas por bloque), con barreras de cuatro líneas sin tratar, dejando dos líneas para evitar el efecto de borde, a los bloques con tratamientos fueron a base de una concentración de 10¹¹ conidios del

hongo/ mi de agua-adherente y al testigo sólo se le aplicó una aspersión de agua-adherente. Se realizaron tres aplicaciones, en septiembre, octubre y noviembre. Después de 20 días de cada aplicación se colectaron frutos a un tercio medio de cada planta tratada y el testigo, se contaron los frutos sanos, frutos perforados por la broca y frutos con broca parasitada por el hongo. El análisis estadístico fue con el programa SPSS Ver.12., realizando la prueba de t para la comprobación de significancia entre las medias.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Después de la colecta de frutos de café dañados por broca, se detectó que el hongo entomopatógeno (*B. bassiana*) permanece de manera natural en la región cafetalera del municipio de Atoyac, Gro., parasitando a coleópteros de la especie *Hypotenus hampei*, que habitan dentro del fruto de plantas hospedantes como *Coffea arabica* y *C. canephora*, con incidencia del 1% o menos. Se observó que *B. bassiana* presentó mayor índice de ataque sobre los coleópteros en frutos de *C. canephora* variedad robusta. Esto se atribuye a la diferencia del desarrollo fenológico de esta especie que madura entre enero y febrero, y el grano permanece por más tiempo en el campo, lo que origina que las poblaciones de broca después de la cosecha del café (*C. arabica*) busquen refugio y alimento en los frutos del café de la variedad robusta (De la Rosa, 1994).

De los muestreos realizados, se aisló una cepa del hongo *B. bassiana* con la que se hicieron los estudios de validación en campo. Trabajar con una cepa nativa adaptada a las condiciones agroclimáticas, permite que los conidios del hongo persistan más tiempo en el ambiente y tengan mayor oportunidad de parasitar al insecto (Pascalet, 1939; Roberts y Humber, 1984), lo que puede hacer más eficiente una estrategia de manejo bajo las condiciones agro- climáticas de la zona de estudio.

En el cuadro 1.

Cuadro 1. Número de frutos parasitados por el hongo, frutos dañados por la broca y frutos sanos, relacionados con las fechas de aplicación Modalidad Meses evaluados

	Septiembre	Octubre	Noviembre
Cepa de <i>B. Bassiana</i>			
Fs	381 (79.53%)	407 (72.94%)	365 (74.56%)
Fp	69 (10.70%)	71 (12.72%)	63 (8.48%)
Fph	63 (9.77%)	80 (14.34%)	126 (16.96%)
Total de Frutos Muestreados	513	558	554
Total de Frutos con Brocas	132 (25.73%)	151(27.06%)	189(34.11%)
Brocas micosadas	63(47.7%)	80(52.98%)	126(66.6%)
Testigo (agua + adherente)			
Fs	229 (50.5%)	196 (41.0%)	159 (34.5%)
Fp	225 (49.5%)	286 (59.0%)	303 (65.5%)
Fph	0	0	0
Total de Frutos Muestreados	454	482	462

Fs: Frutos sanos, Fp: Frutos perforados, Fph: Frutos perforados con hongos

Se tienen los resultados de la validación en campo (Santiago de la Unión) del hongo, que consistió en el muestreo de las tres aplicaciones del bloque tratado y del bloque testigo. En ambos bloques se observó, de septiembre a diciembre, una disminución de granos sanos, aunque en el mes de noviembre en el bloque tratado con el hongo se encontró casi un 2% más de frutos sanos que en el mes de octubre. Comparando los porcentajes de granos sanos, se observa que en el bloque tratado con el hongo se obtuvo 29.03%, 31% y 40.45% más de frutos sanos respecto al testigo. La diferencia entre frutos con brocas sanas y frutos con brocas parasitadas por *B. bassiana*, fue evidente conforme el tiempo transcurrido desde la aplicación, observándose un aumento de brocas parasitadas por el hongo (mico- sadas) de un 18.9% que corresponde a más del 50% de la población total de la parcela, que evidenció que los conidios del hongo infectan a otras brocas fuera del fruto, que originaría una epizootia si las condiciones climáticas son favorables, tal y como lo mencionan autores como Pascalet (1939), Roberts y Humber (1984) y Posada (1993). En el Cuadro 1 se observa que en el bloque testigo no se encontró ninguna broca parasitada por el hongo, los frutos perforados por broca aumentaron hasta el 15% y los granos sanos disminuyeron en un 16%.

Estos resultados demuestran que *B. bassiana* puede utilizarse en un programa de control biológico de *H. hampei* como el realizado por Méndez (1990) y Díaz (1996) en Chiapas y Posada (1993) en Colombia y dar una alternativa local a los productores de café.

Para comprobar que la aplicación del tratamiento produce una reducción significativa de la plaga, en el análisis estadístico de los resultados se aplicó la prueba de t de student. En el cuadro 2

Cuadro 2. Resultados de la prueba de t de student, con un grado de significancia de 0.05

	t	Sig.	Media
Testigo vs Frutos Sanos	-10.204	.009	-33.676
Testigo vs Frutos Perforados (con broca)	8.958	.012	47.366

Se contrastó el tratamiento contra el testigo, tanto para frutos sanos como con broca, presentándose valores menores al 0.05, de significancia respecto al testigo.

Algunos autores (Alonso, 1985; Decazy, 1988; Méndez, 1990; Posada, 1993; De la Rosa, 1994 y Díaz, 1996) consideran que utilizar el hongo *B. bassiana* no es suficiente para el control de la broca del café (*H. hampei*) por lo que proponen un manejo integrado (MIP) de esta plaga. Una recomendación importante es recolectar los residuos de la cosecha y los granos parasitados por la broca que se encuentren en el suelo y en la planta, esto como una medida fitosanitaria que ayude a disminuir las poblaciones de la plaga en el siguiente ciclo. Por otro lado, aplicar el hongo sobre los frutos caídos que no se colecten y eliminen del cultivo es una buena medida preventiva, ya que aquellos frutos que tuvieran a la broca en su interior podrían, al salir de ellos dirigirse a un fruto nuevo y ser parasitado por el hongo. Lo que convierte al hongo aplicado, un inóculo reservorio en el suelo que ayude a mantener bajas a las poblaciones de la broca e incrementar los rendimientos en las cosechas futuras.

CONCLUSIONES

Se aisló en Santiago de la Unión, Gro., una cepa del hongo *B. bassiana* parasitando de manera natural a *H. hampei* en frutos de *C. arabica* y *C. canephora* de la variedad robusta. La adaptación de la cepa nativa a las condiciones climáticas de la región permitió obtener en su validación en campo hasta un 66% de infección en las brocas; por lo que se considera, esta cepa puede ser una alternativa más eficiente para el control biológico de esta plaga en la región cafetalera de Guerrero, que los aislados introducidos que provienen de otras regiones. Por otro lado, para dar mejor respuesta a esta problemática fitosanitaria del café, es necesario seguir estudiando la interacción patógeno-hospedero-planta hospedera.

Bibliografía

- ALONSO, P. F. R., “Avances de un programa integrado de investigación contra la broca”. III Congreso de Manejo Integrado de Plagas. Guatemala C.A. 1985, Pp. 263-284.
- BAKER, P. S., “Some aspect. Of the behavior of the coffee berry borer in relation to its control in Southern México”, (Coleóptera: Scolytidae). Folia Entomológica 1984, M 61:9-24
- BANCOMEXT, Centro de Estudios de Finanzas Públicas, El Mercado del Café en México, Palacio Legislativo de San Lázaro, Cd. de México, 2002, (En: <http://www.bancomext.com/Bancomext/index.jsp>).
- BRUN, L. O. y J. L. Ruiz, Detection of Endosulfan resistance in coffee berry borer, *Hypothenemus hampei*_(Ferr.) (Coleóptera: Scolytidae) in New Caledonia. International Conference on pesticides in tropical agriculture. Kuala Lumpur Malaysia. 1987.
- CASTILLO P. G., Tecnología para la producción de café en México, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Folleto Técnico No.8 División Agrícola, México, 1994. Pp. 87.
- DECAZY, B. “Métodos de control químico y cultural de la broca del careto”, En: Memoria del curso sobre manejo integrado de plagas del cafeto con énfasis en broca del fruto (*Hypothenemus hampei* Ferr. 1867). IICA. PROMECAFE. ANACAFE. Guatemala C. A. 1988. Pp. 147-158.
- DE LA ROSA, W.; J. Gómez-Ruíz; R. Alatorre-Rosas y J. Trujillo-Arriaga, 1994. Evaluación en condiciones de campo del hongo *Beauveria bassiana* sobre la broca del

café *Hypothenemus hampei*. Memoria del XVII Congreso Nacional de Control Biológico. Sociedad Mexicana de Control Biológico. 6-7 de Octubre, 1994, Oaxaca, Oax., México, pp. 27-30. ECOSUR, MEXICO.

DÍAZ, V. V. M., Control microbiológico de la broca del café *Hypothenemus hampei* Ferr. Con el hongo *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuill. en el municipio de Tapachula, Chiapas, informe de trabajo de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Productores de Café. 1996. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, 1994. Tecnología para la Producción de café en México, Folleto Técnico Núm. 8 División Agrícola.

MENDEZ, L. I., Control microbiano de la broca del fruto del cafeto (*Hypothenemus hampei*) Ferr. Coleóptera: Scolytidae; con el hongo *Beauveria bassiana* (Bals) Vuill. (Deuteromycetes) en el Soconusco, Chis., Tesis Maestría. Colegio de Posgraduados. Chapingo, México. 1990. Pp. 135.

MILLER, L. K.; A. J. Lingg. and L. A. Bulla Jr., Bacterial viral and fungal insecticides. Science 219 no. 4585: 1983, Pp. 715-725.

OCHOA, M. H.; A. O. Campos; S. B. Vidal y L. E. López, “Cuantificar daños por ataque de la broca del fruto del café *Hypothenemus hampei* Ferr. En la conversión, cereza a pergamino de primera”. En Memoria del II Taller Internacional sobre la broca del grano de café (*Hypothenemus hampei* Ferr.). IICA. PROMECAFE. INMECAFE. Tapachula Chiapas, México. 1987. Pp. 1-14.

PASCALET, P., La lutte biologique contre *Stephanoderes hampei* ou scolyte du cafeier au Cameroun. Revue de Botanique appliquée & D'Agriculture Tropicale. Bull. 1939. Pp. 219:753-764.

POSADA, F. J., Control biológico de la broca del café, *Hypothenemus hampei* (Ferrari) con hongos. In: Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología (SOCOLEN), 20. Cali (Colombia). Julio 13 - 16 de 1993 Memorias, Cali (Colombia), 1993. Pp. 137-151.

RAMÍREZ, G y M. Mora, Boletín informativo: la broca del fruto del café nos amenaza. ICAFE. San José, Costa Rica. 2001.

ROBERTS, D. y R. Humber, 1984. Entomopathogenic Fungi. In: Roberts, D; Aist J (Eds) Infection Processes of Fungi: A Bellagio Conference, March 21-25, 1983. The Rockefeller Foundation. New York 2001. Pp. 1-12.

TAPIAS, S. I. y J. Dussán, Evaluación del grado de seguridad del hongo *Beauveria bassiana* utilizado para el control biológico de insectos plaga. Actual. Biol. 22 (72): 2000. Pp. 17-24.

Compromisos, retos, desafíos y un pendiente de la reforma electoral federal del 2008

Commitments, challenges, obstacles and an outstanding issue of the 2008 federal electoral reform

Compromissos, desafios, obstáculos e uma questão pendente da reforma eleitoral federal de 2008

Max Arturo López Hernández. ISNI 0000 0001 0699 2934

Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo Guerrero, México. Email: tlamatisabiduria@uagro.mx.

Resumen

Se analiza la reforma electoral federal de 2008 en México, destacando los compromisos, retos, desafíos y un pendiente fundamental que enfrenta el Instituto Federal Electoral (IFE). La transición democrática mexicana, marcada por la alternancia en el año 2000 y las tensiones de 2006, evidenció la necesidad de fortalecer la legalidad y legitimidad del sistema electoral. Entre los compromisos, se subraya la obligación del Consejo General del IFE de modificar reglamentos para garantizar transparencia, integrar la Unidad de Fiscalización, regular tiempos en medios de comunicación y asegurar que los partidos cumplan con nuevas normas de transparencia y digitalización. Asimismo, se enfatiza la importancia de que las comisiones del IFE actúen con credibilidad y confianza. Los retos derivan de la necesidad de redefinir las esferas de participación: partidos, mercado y ciudadanía. Se busca consolidar a los partidos como instituciones formales, regular precampañas y separar intereses económicos de los procesos electorales, evitando la influencia del mercado publicitario. También se plantea la exclusividad de los partidos en la inscripción de candidatos, lo que limita la participación ciudadana independiente. En cuanto a los desafíos, el texto propone avanzar hacia un Sistema Nacional Electoral que articule instancias federales y estatales, con estrategias de concertación y coordinación que fortalezcan la educación ciudadana y la legitimidad democrática. Finalmente, el

pendiente más crítico es la discrecionalidad en la elección de consejeros, lo que pone en duda la autonomía ciudadana. Se sugiere un mecanismo transparente de insaculación para garantizar representaciones legítimas y fortalecer la confianza en el sistema democrático mexicano.

Palabras clave: reforma, federal, retos, política, democracia, transparencia

Abstract

This paper analyzes the 2008 federal electoral reform in Mexico, highlighting the commitments, challenges, and a fundamental issue facing the Federal Electoral Institute (IFE). The Mexican democratic transition, marked by the change of power in 2000 and the tensions of 2006, demonstrated the need to strengthen the legality and legitimacy of the electoral system. Among the commitments, the paper emphasizes the obligation of the IFE's General Council to modify regulations to guarantee transparency, integrate the Oversight Unit, regulate airtime in the media, and ensure that political parties comply with new transparency and digitalization standards. It also stresses the importance of the IFE's commissions acting with credibility and trustworthiness. The challenges stem from the need to redefine the spheres of participation: political parties, the market, and citizens. The aim is to consolidate political parties as formal institutions, regulate pre-campaigns, and separate economic interests from electoral processes, preventing the influence of the advertising market. The paper also addresses the issue of the parties' exclusive right to register candidates, which limits independent citizen participation. Regarding the challenges, the text proposes moving towards a National Electoral System that integrates federal and state bodies, with strategies for consensus-building and coordination that strengthen civic education and democratic legitimacy. Finally, the most critical outstanding issue is the discretionary nature of the selection of electoral councilors, which calls into question citizen autonomy. A transparent random selection mechanism is suggested to guarantee legitimate representation and strengthen trust in the Mexican democratic system.

Keywords: reform, federal, challenges, politics, democracy, transparency

Resumo

Este artigo analisa a reforma eleitoral federal de 2008 no México, destacando os compromissos, os desafios e uma questão fundamental enfrentada pelo Instituto Federal

Eleitoral (IFE). A transição democrática mexicana, marcada pela mudança de poder em 2000 e pelas tensões de 2006, demonstrou a necessidade de fortalecer a legalidade e a legitimidade do sistema eleitoral. Entre os compromissos, o artigo enfatiza a obrigação do Conselho Geral do IFE de modificar as normas para garantir a transparência, integrar a Unidade de Fiscalização, regular o tempo de antena nos meios de comunicação e assegurar que os partidos políticos cumpram os novos padrões de transparência e digitalização. Também ressalta a importância de as comissões do IFE atuarem com credibilidade e confiabilidade. Os desafios decorrem da necessidade de redefinir as esferas de participação: partidos políticos, mercado e cidadãos. O objetivo é consolidar os partidos políticos como instituições formais, regular as pré-campanhas e separar os interesses econômicos dos processos eleitorais, impedindo a influência do mercado publicitário. O artigo também aborda a questão do direito exclusivo dos partidos de registrar candidatos, o que limita a participação independente dos cidadãos. Em relação aos desafios, o texto propõe a transição para um Sistema Eleitoral Nacional que integre os órgãos federais e estaduais, com estratégias de construção de consenso e coordenação que fortaleçam a educação cívica e a legitimidade democrática. Por fim, a questão mais crítica ainda pendente é o caráter discricionário da seleção dos conselheiros eleitorais, que coloca em xeque a autonomia cidadã. Sugere-se um mecanismo transparente de seleção aleatória para garantir a representação legítima e fortalecer a confiança no sistema democrático mexicano.

Palavras-chave: reforma, federal, desafios, política, democracia, transparência

Recibido: 01 de enero 2009

Revisado: 05 de marzo de 2009

Aprobado: 07 de mayo de 2009

Publicado: 01 de junio de 2009

Introducción

La transición de un sistema autoritario a un sistema electoral competitivo en México ha requerido, entre otras cosas, de la elaboración de una estrategia que considere al arbitraje electoral, parte esencial de la lucha por el poder político, para con ello garantizar la legalidad y sobre todo la legitimidad del sistema electoral mexicano. En esta construcción se han presentado situaciones inéditas que han requerido de reformas normativas que den mayor sustento a la competencia electoral, y por tanto es necesario opinar sobre el sentido de las reformas electorales federales recientes para proponer aspectos de seguimiento y evaluación ciudadana a las acciones del Consejo General del IFE renovado.

La complejidad del tema puede ser considerada desde varias opciones y mi propuesta es a partir de cómo se van a aplicar las modificaciones normativas por el Consejo General del IFE, tomando en consideración cuatro aspectos: compromisos, retos, desafíos y un pendiente básico.

En la definición de compromisos, es necesario conocer y resolver de manera detallada los aspectos de funcionamiento normativo afectados por la reforma, con la ampliación de la capacidad ejecutiva del Consejo General y de las atribuciones del IFE, como acciones fundamentales del nuevo quehacer cotidiano y de cuyo seguimiento deberán dar cuenta ante el Congreso y los partidos.

Al referir el tema de los retos del IFE, es para dar seguimiento a la manera como el Consejo precisa las esferas de competencia y participación de los diversos sectores de la Nación con respecto al proceso electoral, definiendo la estrategia para la separación de las actividades electorales a través de la elaboración precisa de las funciones que corresponden a cada segmento: a los partidos, al interés privado del mercado y a las atribuciones individuales en dicha materia.

El tema de los desafíos tiene que ver con la forma de visualizar las nuevas situaciones electorales para la recuperación de la honorabilidad, transparencia y legitimidad del Consejo General del IFE; y cómo se lo gran los acuerdos trascendentales entre los diversos niveles de gobierno central y local, para garantizar la construcción de un sistema político electoral que integre al conjunto de procesos electorales.

Y si bien el modelo fue efectivo y permitió el desarrollo mexicano, presentó muestras

de agotamiento con la desaceleración económica expresada en el ciclo de crisis económicas en los ochentas y en el deterioro de la credibilidad política de los ciudadanos, a partir de los setentas.

Y un pendiente que debe considerarse como el asunto planteado de manera muy endeble en la agenda de discusión del Congreso, referente a la integración del Consejo General del IFE, que por la manera reciente de manejarlo, ha puesto en duda la autonomía de la participación ciudadana en la representación del Consejo General del IFE, pues no son claros los procesos de elección de sus integrantes en ninguno de los niveles de representación: federal, local o distrital, dando pauta para pensar en un organismo controlado partidariamente.

Contexto

El desarrollo social, económico y político en México estuvo determinado hasta el año 2000 por el sistema de partido hegemónico. Y si bien el modelo fue efectivo y permitió el desarrollo mexicano, presentó muestras de agotamiento con la desaceleración económica expresada en el ciclo de crisis económicas en los ochentas y en el deterioro de la credibilidad política de los ciudadanos a partir de los setentas². Afortunadamente los actores políticos de la vida nacional canalizaron las diferencias y se crearon las condiciones para consolidar el sistema de partidos a través de la definición de mecanismos efectivos de competencia electoral.

La evidencia de que existe en México un sistema electoral altamente competitivo se dió en el 2000 con la alternancia federal, y en el 2006 donde se presenciaron situaciones novedosas no previstas por la Ley que condujeron a reformas del COFIPE que pueden considerarse de tercera generación para el proceso electoral mexicano³.

Sin embargo, la construcción de la Democracia en México es aún un proceso no terminado, como se manifestó a partir de las elecciones del 2005, donde se hizo evidente la debilidad del Consejo General del IFE y los cambios desafortunados del mismo. Desde esta perspectiva, el renovado Consejo Electoral enfrenta, con las reformas electorales, tareas diferentes a las anteriores representaciones, las cuales considero pueden ser revisadas desde varios puntos de vista: como compromisos, retos, desafíos y pendientes.

Compromisos

Los compromisos son parte de la responsabilidad personal e institucional y se derivan de las nuevas tareas establecidas a partir de la reforma, donde es necesario reestructurar y revisar las acciones programadas para adecuarlas a las reformas constitucionales y leyes secundarias, diseñando las estrategias y acciones derivadas de las mismas, entre las cuales se mencionan las siguientes:

Modificar los reglamentos que tienen que ver con la organización y con los procedimientos, derivados de los ajustes provocados por la Reforma. En especial aquellos que superan limitaciones legales y que permiten mayor confianza, transparencia y legitimidad en la votación, como es el caso de los supuestos legales que obligan a realizar un nuevo cómputo de las elecciones en los Consejos Distritales. En este sentido, la reglamentación de dichas disposiciones debe hacerse con el objetivo claro de maximizar la confianza, transparencia y legitimidad de las actuaciones de los diferentes órganos del IFE.

1. Integrar la Unidad de Fiscalización con el personal que se tiene y elaborar el reglamento respectivo. Evidentemente que no hay alusión a recursos extraordinarios para la construcción de una nueva unidad administrativa.

Organizar los mecanismos para la distribución y contratación de los tiempos en los medios de comunicación⁴ y elaborar los lineamientos aplicables a los noticieros, lo que está causando un fuerte debate nacional (Artículo 49.7), sobre la libertad de expresión y lo anticonstitucional de la propuesta. Preparar los efectos posibles en otros medios como son los espectaculares y la prensa escrita, que no están considerados en el esquema legales que obligan a realizar un nuevo cómputo de las elecciones en los Consejos Distritales. En este sentido, la reglamentación de dichas disposiciones debe hacerse con el objetivo claro de maximizar la confianza, transparencia y legitimidad de las actuaciones de los diferentes órganos del IFE.

2. Integrar la Unidad de Fiscalización con el personal que se tiene y elaborar el reglamento respectivo. Evidentemente que no hay alusión a recursos extraordinarios para la construcción de una nueva unidad administrativa.

Organizar los mecanismos para la distribución y contratación de los tiempos en los medios de comunicación⁴ y elaborar los lineamientos aplicables a los noticieros, lo que

está causando un fuerte debate nacional (Artículo 49.7), sobre la libertad de expresión y lo anticonstitucional de la propuesta. Preparar los efectos posibles en otros medios como son los espectaculares y la prensa escrita, que no están considerados en el esquema Electoral, Registro Federal de Electores y de Quejas y Denuncias (Artículo 116). Significativamente será interesante observar la forma de actuación de dichas Comisiones, darle seguimiento para que demuestren legalidad, confianza y credibilidad, porque las comisiones ya se reordenaron pero su integración no es ninguna garantía *per sé*, porque permea la percepción del compromiso partidario.

Retos

Derivada de la tradición marcada por el autoritarismo político en México, que controlaba todos los aspectos de la vida pública, las nuevas reformas trastocan las relaciones centralizadas y por tanto son los retos actuales del IFE, pues las reformas son parte de la construcción de una nueva cultura política, a partir de la elaboración de normas y mecanismos que ofrezcan claridad y definan las nuevas esferas de participación electoral y el papel que deben asumir los diversos agentes sociales con respecto a la misma: partidos, mercado y ciudadanos.

a) Con respecto a los Partidos Políticos, las modificaciones al Libro Segundo precisan la exclusividad de los Partidos Políticos en el proceso electoral y los consolidan como instituciones formales. Las funciones de los partidos, como organizaciones ciudadanas con registro en el IFE, hacen a un lado la mediación entre los ciudadanos y las agrupaciones políticas⁵ y las encaminan solamente a la formación política y a coadyuvar al desarrollo de la vida democrática -cualquier cosa que eso pueda significar-(coFiPE arts. 33-35).

En lo general las reformas intentan mayor consistencia a la vida institucional interna de los partidos e incorporan los argumentos de equidad, género, protección al medio ambiente y de transparencia en el manejo de recursos⁶, aspectos que inician la solución de “fallas” en el sistema electoral sin lograr resolverlo en su totalidad, pues quedan pendientes asuntos como los de la participación indígena.

La pérdida de confianza ciudadana en los Partidos Políticos se traduce en la adición al capítulo V, Título segundo; de las obligaciones de los Partidos Políticos en materia de transparencia y se crea la Unidad de Fiscalización⁷ para dar certidumbre a la ciudadanía

del manejo financiero de los partidos.

Dentro del proceso de institucionalización se agrega a la normativa -un Capítulo completo con siete artículos- uno de los pendientes que ha aflorado en la lucha por el poder al interior de los partidos y que ha generado desconfianza ciudadana: la regulación de las precampañas, a través de tiempos, propagandas y elecciones internas que deberán ser consignadas en los estatutos de los propios partidos⁸. Y donde las instituciones electorales tendrán que ser también el árbitro de las lides internas de los partidos, las cuales han reflejado los conflictos de intereses facciosos, donde el tema de proyecto político nacional, no es el punto fundamental del debate.

b) Los retos son parte del proceso cultural, y uno de ellos corresponde a separar de los procesos electorales el universo de la vida económica, que tiene sus propios ritmos. Las reformas separan los agentes económicos del papel que tradicionalmente han desarrollado dentro del régimen unipartidista. En principio eliminan la función política tradicional del corporativismo gremial (art. 22.2) y es derivada a donde corresponde, es decir al mercado laboral, recuperando el valor ciudadano para tomar sus propias determinaciones, independiente de la defensa de sus derechos sindicales (esta parte corresponde a reformas de la primera generación: estructurales).

Uno de los aspectos más sensibles de la reforma que debe ser manejado muy cuidadosamente, es la prohibición para contratar propaganda en radio y televisión relacionada con los procesos electorales⁹, significando la exclusividad de los partidos para realizar la competencia electoral, porque si bien la gobernabilidad democrática se apoya en la comunicación, ésta no debe arriesgarse a la intervención de intereses de facciones económicas, que por su esencia son diferentes al interés público, ya que la confianza ciudadana funciona con marcos de referencia evaluables (Lechner) y las intervenciones del mercado no permiten evaluar el compromiso de las plataformas electorales.

En el mismo sentido, lo hacen con respecto al mercado de la publicidad ya que las reformas referentes a los medios de comunicación, permiten establecer las reglas del comportamiento y enfrentar uno de los “peligros de la democracia”¹⁰, donde de manera impune los medios de comunicación pueden crear figuras públicas, a partir exclusivamente del manejo de imagen. El costo de las mismas puede deteriorar la calidad de los ciudadanos con posibilidades de ser electos y privilegia al personaje de mayores recursos económicos. Por esto es importante diferenciar la esfera de lo público -campañas-, de la esfera de lo privado -negocios-, sin menoscabo de la libertad de

expresión¹¹; y al precisar las atribuciones y competencias de cada una de las esferas también permite definir el interés público con respecto al interés privado.

La falta de sensibilidad para manejar estos temas se ha visto reflejada en la intervención del mercado publicitario para intervenir, amparándose en la Libertad de expresión, en el cuestionamiento al lenguaje de “Presidente Legítimo” y evidentemente a la falta de precisión en cómo desarrollar los debates públicos.

c) El reto del IFE con respecto a la esfera societal también va a ser planteado por las reformas, ya que es determinante la atribución exclusiva de los partidos para inscribir candidatos de elección pública, porque permite diferenciar las esferas de la lucha política por el poder, con respecto a las atribuciones de lo específicamente social¹². Con ello culmina las intenciones individuales para ser opción de política pública y el compromiso es la forma en que este instituto puede asumir la responsabilidad de generar la conciencia suficiente para delimitar estos campos de acción.

Si bien la participación ciudadana cubre el espectro de las actividades sociales, en un régimen de derecho se establecen las reglas de participación que ordenen las acciones políticas y el comportamiento de los ciudadanos para intervenir en las justas electorales, lo circunscriben al manejo de uno de los derechos: el de organizarse en Partidos Políticos, lo que significa institucionalizar la competencia, la pluralidad y diversidad de las opiniones organizadas, para incursionar en los poderes ejecutivo y legislativo, tal como está contenido en la Constitución y en el **COFIPE**, donde los Partidos Políticos serán los únicos garantes de la institucionalidad del proceso electoral¹³ y donde las reformas confirman y precisan las funciones de los partidos.

Con las reformas la idea de que un ciudadano sin partido puede conformarse él mismo en una representación popular, significaría suplir la normatividad del sistema político electoral mexicano y circunscriben la intervención ciudadana a su intervención en los niveles de Consejeros Ciudadanos, sean Generales, Locales o Distritales y el papel fundamental en las casillas, durante el proceso de la jornada electoral.

Dentro de las reformas al **COFIPE**, los capitulados sobre la intervención de los ciudadanos no han sido sustanciales y solamente se han dirigido a la solución de problemas puntuales en el ejercicio de la jornada¹⁴ y acentuar la necesidad de elevar el nivel de la cultura política. Todo parece indicar que el IFE se acerca cada vez más a convertirse, sin duda en el aparato administrativo de las jornadas electorales, y con ello, a distanciarse de la intervención ciudadana con el “peligro” de considerarla una esfera de bajo nivel de

conciencia política, a la cual hay que reeducar para que en última instancia esté preparada exclusivamente para votar, porque de todos los demás ejercicios relacionados con el proceso electoral están excluidos, incluyendo la posibilidad de opinar críticamente.

Desafíos

Los desafíos del IFE son parte de la construcción de la democracia y tienen que ver con el imaginativo racional. La construcción de la democracia en México a través de la formalización de sus instituciones, es en sí mismo un gran desafío que se ha ido construyendo a pasos acelerados. En este sentido uno de los desafíos derivado de la lectura de las reformas es el de iniciar el diseño del Sistema Nacional Electoral Mexicano que estaría compuesto por el Sistema Federal y los Sistemas Autónomos Estatales, siendo necesario pensar en generar redes de entendimiento para la construcción de ese sistema. Este planteamiento debe considerarse como una agenda pendiente y de alto riesgo, pues la delicadeza de las negociaciones tiene que incluirse dentro del esquema de reformas del estado, referidas a la descentralización (reformas institucionales de segunda generación). Considerar la posibilidad de ejercer nacionalmente una jornada electoral completa de renovación de poderes nacionales, estatales y municipales en los poderes ejecutivo y legislativo conduce al establecimiento de reglas para la concertación con los organismos locales que permitan la adecuación de tiempos electorales¹⁵.

El desafío es precisamente iniciar las estrategias de concertación y coordinación con las instancias estatales (grupos de poder) para establecer un plan estratégico nacional con la participación activa de las mismas. Donde además de considerar los procesos electorales y la heterogeneidad de las estructuras electorales locales, también se puedan compartir proyectos de educación ciudadana e investigaciones que den cuenta del complejo de los procesos electorales en México y donde no necesariamente están comprometidos los intereses locales.

Pendiente

Aún existen temas no registrados en la agenda del debate de las reformas, como el caso de equidad política para la participación de núcleos indígenas y sectores vulnerables. Sin embargo, el pendiente de la reforma Electoral considerado en estos momentos se refiere

a la discrecionalidad en la elección de Consejeros tanto generales como locales o distritales, donde la ambigüedad para la asignación es evidente y permite prevalecer la informalidad, dando pauta a la asignación de puestos bajo la premisa de las relaciones personales y de los intereses partidarios que ha predominado en el México autoritario y del cual tampoco el IFE se está desprendiendo. Ya que una forma de garantizar la transparencia, honestidad y capacidad de la representación ciudadana debería ser parte de un ejercicio de insaculación, a partir de un padrón de ciudadanos interesados que hayan cubierto requisitos básicos para cumplir con la representación ciudadana. Vista la reforma como acciones a realizar, los retos, compromisos y desafíos son parte del aprendizaje que los mexicanos estamos teniendo de un sistema democrático con amplia competencia de partidos, y los nuevos consejeros deben estar concientes de que su acción debe ser profundamente reflexiva porque de ello depende la velocidad con que podamos lograr la estabilidad, confianza y legitimidad de la forma de representación democrática que hemos adoptado para elegir a nuestros gobernantes y representantes legislativos¹⁶.

Con una actitud propositiva, los Consejeros Electorales deben responder a temas básicos: el voto desde el extranjero, la corresponsabilidad con las elecciones locales, la fiscalización y regulación del acceso a medios de los Partidos Políticos excluyendo la intervención privada, dar claridad al procedimiento sancionador en materia de medios y en especial a las faltas de los Partidos Políticos y, sobre todo, establecer las facultades del IFE para impedir que el gobierno y otros poderes fácticos influyan en los procesos electorales. Tareas que solamente podrán ser cumplidas si se cuenta con un organismo sólido y legitimado con la sociedad mexicana.

Será tarea de la ciudadanía evaluar el comportamiento de los Consejeros Electorales porque son el garante para la consolidación de nuestra incipiente democracia mexicana, evaluación que sin duda se traduce en confianza y participación en el sistema electoral mexicano.

Bibliografía

- BOVERO, Michalengelo. *Los de safios actuales de la Democracia*, IFE, México, 1995.
- CAVAROZZI, Marcelo. *Consolidación democrática y orden político en América Latina después del ajuste económico*, IFE, México, 1999.
- GARZON VALDEZ, Ernesto. *El concepto de estabilidad de los sistemas políticos*, Biblioteca de *Etica, Filosofía del Derecho y Política*, U. de Maguncia, Alemania e ITAM,

- México, *Distribuciones Fontamara, S.A.* México, 1995, 2ª edición.
- LECHNER, Norbert, *Cultura política y gobernabilidad democrática*, IFE, México, 1995.
- NOHLEN, Dieter. *Instituciones y cultura política*, IEEM, México, 2007.
- SARTORI, Giovanni. *¿Qué es la democracia?*, Edit. Nueva Imagen, México, 1997.
- RABOTNIKOF, Nora, *EL ESPACIO PÚBLICO y la DEMOCRACIA MODERNA*, IFE, México, 1997. *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

Notas

- ¹ Ponencia presentada en el XX Congreso de SOMEE, realizado en Morelia Michoacán México. Noviembre del 2008
- ² “El segundo proceso que también ha afectado al conjunto de América Latina — ...comenzó unos años antes de la década de los ochenta- es lo que yo caracterizo como el agotamiento del modelo de intervencionismo económico y de formas estatistas de hacer política...” Cavarozzi 1999:12)
- ³ El planteamiento de reformas generacionales, se presentó como una propuesta para visualizar los cambios que se estaban presentando en América Latina, considerando a las reformas estructurales como de primera generación; a las institucionales de segunda; y a la de tercera, como aquellas reformas que tendían a resolver los problemas generados por ambas. Esta propuesta coincide con las reformas que se inician con la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales en 1977 Y OOFIPE; posteriormente con la autonomía del IFE en 1993 Y L intervención ciudadana; y la tercera del 2008, con la cual se intenta resolver “fallas” en la Ley y atenuar los aspectos de equidad.
- ⁴ Título Tercero, Capítulos del 48 al 76
- ⁵ Anteriormente era el antecedente para el registro de los partidos: Art. 24, Libro Segundo, Título Segundo, Capítulo Primero.
- ⁶ Artículos: 38 s y t; 218.3; 2.30.2.
- ⁷ Libro Tercero, Título segundo, Artículo 108.1 e.
- ⁸ Capítulo Primero, del Título segundo, artículo del 211 al 217.
- ⁹ Libro Segundo, Título Tercero. Capítulo Primero, artículo 49-4
- ¹⁰ “Una gran empresa económica, en el corazón de la civilizadísima Europa, no sólo pretendió determinar el gobierno —como pasaba en los tiempos de la United Fruit. En ciertas zonas de América Latina- sino que pretendió convertirse en el gobierno mismo. Y lo logró, ya que se trata de la empresa televisiva: el gran holding de Silvio Berlusconi, la flinvest, ha fundado su imperio económico y financiero sobre su cuasimonopolio de la

televisión privada”. Bovero 1995: 9-10. Y vuelve a repetir en el 2008. El Artículo 49-4 señala: “ninguna persona física o moral, sea a título propio o personal o por cuenta de terceros, en ningún momento podrá contratar dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, para su promoción personal con fines electorales”. Título Tercero. Capítulo Primero.

¹¹ “La libertad de expresión encuentra su natural continuación en la libertad para organizarse, para propagar lo que queremos decir. Los partidos modernos...constituyen la primera ilustración concreta de cómo la libertad de opinión puede convertirse en ‘organización de la opinión’.” (Sartori 1997: 65). Y en las reformas al COFIPE en el artículo 233.1

¹² “Más allá de la crítica anti ilustrada, el paralelismo habla de situaciones en las que el Estado (entendido como aparato de gobierno, como administración y como ‘razón’) monopoliza la responsabilidad política y crea, por exclusión, su otro indiferenciado: la sociedad civil” (Rabotnikof 1997: 43)

¹³ Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 22, del COFIPE.

¹⁴ Artículos del 4 al 6, De la participación de los ciudadanos en las elecciones.

¹⁵ Un tema en el debate se refiere a la heterogeneidad de las leyes, estructuras y composición territorial entre las representaciones federales, estatales y municipales, de donde derivan dificultades funcionales para la articulación entre los distritos locales, para realizar en un sólo momento elecciones nacionales, cuando no hay una correspondencia.

¹⁶ “Es obvio que para que un sistema político-jurídico exista no basta que un grupo de personas más o menos amplio adopte un punto de vista interno con respecto a una determinada regla de conocimiento. El punto de vista interno es condición necesaria pero no suficiente. Se requiere, además, que quienes lo adoptan tengan el poder de imponer su regla de reconocimiento en la respectiva sociedad.” (Garzón 1995-3 V

Biosabotaje a México: crónica de un evento futuro**Biosabotage in Mexico: chronicle of a Future Event****Biosabotagem no México: crônica de um Evento Futuro**

Manuel Servín Massieu. ISNI. 0000 0001 0699 2934

Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo Guerrero, México. Email: tlamatisabiduria@uagro.mx.

Resumen

El texto plantea un escenario ficticio en el que México enfrenta una catástrofe sanitaria provocada por la reintroducción de la viruela a través de ropa usada contrabandeada desde la frontera norte. La narración describe cómo toneladas de prendas infectadas se distribuyen en mercados populares y tianguis, alcanzando a millones de personas en situación de pobreza. La epidemia se expande rápidamente por diversas ciudades, con excepción de Mérida, y afecta principalmente a jóvenes y niños, ya que sólo los mayores de 40 años conservan inmunidad por antiguas campañas de vacunación. La alta mortalidad de la nueva variante del virus genera caos social: familias se desintegran, niños quedan abandonados, fábricas y servicios públicos se paralizan, y las ciudades se vacían. El relato sugiere que la crisis pudo haber sido parte de un experimento del ejército estadounidense para probar armas biológicas y vacunas, recordando antecedentes de pruebas similares en América Latina. Ante los primeros brotes, Estados Unidos cierra la frontera y extiende su control militar dentro del territorio mexicano, reforzando la idea de una invasión encubierta. El autor cuestiona la falta de previsión de las autoridades mexicanas: la suspensión de la producción de vacunas, la ausencia de capacitación médica y la permisividad en la importación de ropa usada. La crónica concluye con un panorama desolador: México aislado internacionalmente, con su población diezmada y en riesgo de

convertirse en un Estado fallido. La advertencia central es clara: la falta de prevención y ciencia puede condenar a la nación a repetir tragedias históricas.

Palabras clave: sabotaje, viruela negra, epidemia inducida, caos social, bioarma

Abstract

The text presents a fictional scenario in which Mexico faces a health catastrophe caused by the reintroduction of smallpox through used clothing smuggled across the northern border. The narrative describes how tons of infected garments are distributed in popular markets and street markets, reaching millions of people living in poverty. The epidemic spreads rapidly through various cities, with the exception of Mérida, and primarily affects young people and children, as only those over 40 retain immunity from previous vaccination campaigns. The high mortality rate of the new variant of the virus generates social chaos: families disintegrate, children are abandoned, factories and public services grind to a halt, and cities empty out. The story suggests that the crisis may have been part of a U.S. military experiment to test biological weapons and vaccines, recalling similar past experiments in Latin America. In response to the first outbreaks, the United States closes the border and extends its military control into Mexican territory, reinforcing the idea of a covert invasion. The author questions the lack of foresight on the part of Mexican authorities: the suspension of vaccine production, the absence of medical training, and the permissiveness regarding the importation of used clothing. The chronicle concludes with a bleak outlook: Mexico internationally isolated, with its population decimated and at risk of becoming a failed state. The central warning is clear: the lack of prevention and scientific understanding could condemn the nation to repeat historical tragedies.

Keywords: sabotage, smallpox, induced epidemic, social chaos, bioweapon

Resumo

O texto apresenta um cenário fictício em que o México enfrenta uma catástrofe sanitária causada pela reintrodução da varíola através de roupas usadas contrabandeadas pela fronteira norte. A narrativa descreve como toneladas de roupas infectadas são distribuídas em mercados populares e feiras de rua, atingindo milhões de pessoas que vivem na pobreza. A epidemia se espalha rapidamente por várias cidades, com exceção de Mérida, e afeta principalmente jovens e crianças, já que apenas aqueles com mais de 40 anos mantêm a imunidade adquirida em campanhas de vacinação anteriores. A alta taxa de

mortalidade da nova variante do vírus gera caos social: famílias se desintegram, crianças são abandonadas, fábricas e serviços públicos param de funcionar e as cidades se esvaziam. A história sugere que a crise pode ter sido parte de um experimento militar dos EUA para testar armas biológicas e vacinas, remetendo a experimentos semelhantes realizados no passado na América Latina. Em resposta aos primeiros surtos, os Estados Unidos fecham a fronteira e estendem seu controle militar para o território mexicano, reforçando a ideia de uma invasão secreta. O autor questiona a falta de visão das autoridades mexicanas: a suspensão da produção de vacinas, a ausência de treinamento médico e a permissividade em relação à importação de roupas usadas. A crônica conclui com uma perspectiva sombria: o México isolado internacionalmente, com sua população dizimada e correndo o risco de se tornar um Estado falido. O alerta central é claro: a falta de prevenção e de conhecimento científico pode condenar a nação a repetir tragédias históricas.

Palavras-chave: sabotagem, varíola, epidemia induzida, caos social, arma biológica

Recibido: 01 de enero 2009

Revisado: 05 de marzo de 2009

Aprobado: 07 de mayo de 2009

Publicado: 01 de junio de 2009

Crónica

Las llamas se elevaron a muchos metros de altura mientras los técnicos del ejército mexicano escapaban del calor con sus escafandras verde camuflaje y botas de asbesto; corrían torpemente alejándose de la enorme pira. Toneladas de ropa de segunda mano incautadas en todo el país eran incineradas en las planicies cercanas a Tizayuca, Estado de Hidalgo, donde se habían concentrado al decomisarlas. (Mazzali de Ilja, R., 2001)

Ni el secretario de Salud, ni el de Hacienda, ni el de Gobernación o Relaciones Exteriores del gobierno mexicano han podido aclarar cómo fue posible que miles de toneladas de ropa usada fueran contrabandeadas hacia nuestro país desde la frontera norte. Se supone que, partiendo de Nogales, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, los camiones distribuyeron la mortal carga infecciosa para su comercialización. (Rangel-Frausto, S., del Río, C., Santos Preciado, J. I., Nava Frías, M., Franco Paredes, C., & Téllez, I., 2003)

Los puntos de venta fueron Chihuahua, Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro y otras ciudades más al sur, incluyendo la capital de la República. (Pereira Hernández, C. 2003) Fue en estos lugares donde se inició la epidemia inducida; avanzó como fuego en un pajar, sólo Mérida se salvó. A precios de ganga, las prendas de ropa se vendieron entre los millones de pobres que hay en el país. (Lammoglia, L., Santos Preciado, J. I., & Franco-Paredes, C. (2004) Los innumerables tianguis, mercados sobre ruedas y puestos diversos pusieron en manos de los condenados de la tierra ropa de importación de marcas prestigiosas... por unas cuantas monedas. Inadvertidamente y hasta sonriendo, dimos así nueva entrada al microbio que diezmó nuestra sociedad prehispánica hace 500 años, a la llegada del invasor español. Lo más grave: después de varias décadas de que las autoridades sanitarias de México cesaron las campañas de vacunación por haberse erradicado esta enfermedad —la viruela negra— sólo los mexicanos mayores de 40 años de edad están vacunados. Hoy, cuando la viruela regresa como bioarma vía la importación clandestina de ropa usada, la sociedad carece de vacuna, e inexplicablemente la producción nacional sigue suspendida. (Franco-Paredes, C., & Santos-Preciado, J. I., 2002)

Aparecieron (Santos-Preciado, J. I., & Rangel-Frausto, S, 2003) los primeros casos de muchachos enfermos en las ciudades citadas y pronto fueron miles; aumentaron las defunciones debido a la alta tasa de mortalidad de la nueva variante del virus (hasta el

80%). No tardó en presentarse entre los sobrevivientes jóvenes la estampida hacia los lugares menos poblados, mientras los menos interpelaban angustiados a sus padres incapaces de recordar si en su oportunidad fueron o no vacunados. Presas del pánico hurgaban todos en el archivo familiar buscando sus cartillas de vacunación y salían corriendo. Huían hacia las montañas, llanuras y desiertos, copando caminos y carreteras como en peregrinación. Huían sin rumbo fijo guiados por el deseo de escapar a las aglomeraciones, temor al contagio fácil. Por otro lado, quedaron solos en las ciudades y pueblos los mayores de 40 años y los niños indefensos que no podían huir, pero que eran igualmente vulnerables. La sociedad mexicana entró en un caos. Los hijos abandonaron a los padres y estos a los hijos, los hermanos dejaron a los hermanos, los vecinos huían de sus vecinos. Se multiplicaron los casos de niños vagando en ciudades, puertos y plazas, dejando a su paso un elevado número de cadáveres insepultos en calles y caminos. Pararon las fábricas, cesaron los espectáculos públicos; cines y restaurantes cerraron. El Metro dejó de dar servicio por falta de pasajeros. Tiendas, almacenes, mercados y centrales de abasto fueron saqueadas. Todo esto mientras, paradójicamente, se multiplicaba el número de casas e inmuebles abandonados. No era un fenómeno local como aquellos casos de explosión en San Juan Ixhuatepec o el sismo en el D.F. en 1985; esta vez era una catástrofe de proporción nacional y también internacional. (Henderson, D. A., 1999)

La Secretaría de Hacienda se mostró incapaz de explicar al Ejecutivo Federal y a la nación por qué su sección de aduanas no identificó a tiempo los puntos de embarque. La misma Secretaría terminaría por suscribir la suspicacia y rumores de que todo esto era un plan orquestado —un gran experimento— ejecutado subrepticamente por el US Army para probar un nuevo tipo de arma biológica, variante transgénica del virus ortopox de la viruela con VIH, y valorar los efectos de su nueva vacuna desarrollada por la industria farmacéutica estadounidense. Después de todo, usar a los mexicanos como tontos útiles para estos fines se hizo frecuentemente en el pasado, como en el caso de la vacuna TC-83 contra la encefalitis equina venezolana que mata equinos y humanos, y que se diseminó en México bajo circunstancias misteriosas. Esta vez, con la viruela, un posible efecto colateral derivado de la epidemia podría ser la disminución súbita de la población de los “bárbaros del sur” que los gringos consideraban amenazaba su pureza WASP (Inglesby, T. V., O’Toole, T., Henderson, D. A., Bartlett, J. G., Ascher, M. S., Eitzen, E., & Tonat, K., 1999).

Con los primeros casos de la enfermedad en la región transfronteriza del norte de México, nuestros vecinos anglos sellaron su frontera cancelando el tránsito de personas, alimentos, productos agro-veterinarios y mercancías. Con personal militar adiestrado precisamente en Fort Detrick —USAMRIID, en Maryland—, el centro de investigación militar para la bioguerra, y su CDC —Centro para el Control de Enfermedades en Atlanta—, los EUA tomaron el control de toda la franja fronteriza entendida a 300 kms en ambos lados. Bajaron su frontera hasta Mulegé, Hermosillo, Chihuahua, Monterrey, Tampico y ya dentro de nuestro territorio implantaron retenes móviles en todas las carreteras y vías de acceso al norte. (Tucker, J. B., 2000). Esta nueva invasión estadounidense a México estaba prevista desde la década de 1980, cuando Reagan exclamó históricamente “¡hemos perdido el control de nuestra frontera sur!” y desplazó 7 u 8 mil guardias de la migra —compare usted con los 500 que cuidan la de Canadá—, estacionó en la misma a su Guardia Nacional Militar y se hizo de la vista gorda con las bandas de asesinos de indocumentados que los cazaban como animales. Con Clinton se incrementaron las preocupaciones transfronterizas, llegando Baby Bush después a controlar todos los aeropuertos ubicados en México, claro, con la complacencia del régimen foxo-calderonista que no hizo nada cediendo dignidad y soberanía. Más adelante, Obama se la pasó disculpándose, aunque no se sabe bien de qué.

La ficción supera a la realidad y la pandemia de influenza porcina que azota a la nación podría ser un ejercicio de bioterrorismo de los Estados Unidos para someter a los mexicanos y probar los medios biotecnológicos que prepara en Maryland, con los cuales pretenden no sólo dominar económicamente a nuestro país, sino convertirlo en un apéndice y mal necesario de los poderes fácticos mundiales que han hecho de la guerra bacteriológica un negocio redituable. (Zilinskas, R. A. (1998).

¿Por qué no se reanudó a tiempo la producción nacional de vacuna antivariolosa? ¿Por qué no se capacitó personal suficiente de la SSA para reconocer la enfermedad? ¿Por qué no se reguló desde tiempo atrás la importación y venta de ropa usada? ¿Por qué no se alertó al pueblo del peligro de adquirirla y portarla?

Aporías

No caben ya lamentaciones. Es evidente que, habiendo llegado de nuevo la terrible viruela a nuestra tierra, ésta quedará despoblada de jóvenes, con sus cadáveres semienterrados en

cañadas y barrancas o incinerados apresuradamente. Los habitantes urbanos que sobreviven aún están enclaustrados, con la producción de bienes y servicios paralizada y toda reunión o aglomeración evitada por los contagios. Nada de espectáculos en estadios, auditorios o centros deportivos. Nada de transportarse en micros o combis hacinadas. Con las colas en los bancos de un metro entre cliente y cliente y puros viejos. Cabe preguntarse: ¿Persistirá nuestra nación como ente civilizado? ¿Seremos hoy sí un Estado fallido? ¡Y todo por no prevenirse a tiempo con suficiente vacuna antivariolosa! Cuidado con los estornudos, la tos o roces e intercambio de prendas. Con la higiene social y personal decaída, ¿qué será de nuestra patria tan acientífica y aislada? Frente a otros países que sólo nos toleran hoy desde lejos —o por TV— y nos tienen en cuarentena internacional. ¿Seremos diezmados como en el siglo XVI? ¿Volveremos a ser cazadores y recolectores como nuestros antepasados nómadas?

Bibliografía

1. Mazzali de Ilja, R. (2001). El papel del laboratorio microbiológico en el manejo de eventuales actos de terrorismo. *Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología*, 21(2), 120–126. SciELO.
2. Rangel-Frausto, S., del Río, C., Santos Preciado, J. I., Nava Frías, M., Franco Paredes, C., & Téllez, I. (2003). Enfrentando el bioterrorismo: aspectos epidemiológicos, clínicos y preventivos de la viruela. *Salud Pública de México*, 45(4), 298–309. Dialnet.
3. Pereira Hernández, C. (2003). Bioterrorismo. *Revista General de Marina*, 244(3), 215–228. Dialnet.
4. Lammoglia, L., Santos Preciado, J. I., & Franco-Paredes, C. (2004). Perspectiva histórica de la viruela en México: aparición, eliminación y riesgo de reaparición por bioterrorismo. *Gaceta Médica de México*, 140(3), 321–328. Dialnet.
5. Franco-Paredes, C., & Santos-Preciado, J. I. (2002). The anthrax attacks in the United States: Lessons for Latin America. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 12(5), 345–349. SciELO.
6. Santos-Preciado, J. I., & Rangel-Frausto, S. (2003). Bioterrorismo y salud pública: retos para México. *Salud Pública de México*, 45(2), 89–95. Dialnet.
7. Henderson, D. A. (1999). The looming threat of bioterrorism. *Science*, 283(5406), 1279–1282. Web of Science.

8. Inglesby, T. V., O'Toole, T., Henderson, D. A., Bartlett, J. G., Ascher, M. S., Eitzen, E., & Tonat, K. (1999). Anthrax as a biological weapon: Medical and public health management. *JAMA*, *281*(18), 1735–1745. Web of Science.
9. Tucker, J. B. (2000). Biological weapons in the twentieth century: A review. *Health Policy*, *54*(1), 1–21. Web of Science.
10. Zilinskas, R. A. (1998). Biological warfare: Modern threat and public health response. *Emerging Infectious Diseases*, *4*(3), 441–447. Web of Science.

Breve atisbo sobre “Canto Malabar” de Elsa Cross
A brief glimpse into Elsa Cross's "Malabar Song"
Uma breve amostra da "Canção Malabar" de Elsa Cross

María de los Ángeles Manzano Añorve. ID. 0000-0002-6598-5483

Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de literatura. Chilpancingo, Guerrero, México- Email: gelitamanzano@gmail.com

Resumen

Se examina la dimensión religiosa y mística en la poesía mexicana del siglo XX, tomando como ejemplo central la obra *Canto Malabar* de Elsa Cross. La autora destaca cómo la irrupción de voces femeninas enriqueció la literatura mexicana contemporánea y señala a Cross como una de las figuras más consistentes y menos estudiadas, pese a su amplia trayectoria académica y poética. El texto contextualiza la tradición mística, desde Dionisio Areopagita hasta San Juan de la Cruz y Santa Teresa, subrayando las tres vías clásicas de unión con lo divino: purgativa, iluminativa y unitiva. Se enfatiza que la poesía mística se caracteriza por la intuición, la experiencia interior y la búsqueda de lo trascendente, más allá del razonamiento intelectual. En México, esta tradición se transformó en el siglo XX, vinculándose con la conciencia, el sueño y la intuición, y se nutrió tanto de la herencia católica como de influencias orientales. En este marco, Elsa Cross aparece como una poeta que conjuga Oriente y Occidente. Practicante de la meditación desde 1976, concibe la escritura como consecuencia de la experiencia espiritual. Su poema *Canto Malabar*, escrito entre India y México, se erige como un canto a la vida y la muerte, donde confluyen símbolos hindúes como el baniano y Yama, junto con metáforas universales sobre el sueño y la disolución. La obra se compone de siete partes y 102 estrofas en verso libre, y constituye una búsqueda de unidad interior y

trascendencia. Se concluye que *Canto Malabar* es una loa al ser divino que habita en el ser humano, y un puente entre tradiciones culturales y espirituales diversas.

Palabras claves: poesía, canto malabar, misticismo, tradición espiritual, meditación, Baniano, vida y muerte

Abstract

María de los Ángeles Silvina Manzano Añorve's essay examines the religious and mystical dimension in 20th-century Mexican poetry, using Elsa Cross's *Canto Malabar* as a central example. The author highlights how the emergence of female voices enriched contemporary Mexican literature and identifies Cross as one of the most consistent yet least studied figures, despite her extensive academic and poetic career. The text contextualizes the mystical tradition, from Dionysius the Areopagite to Saint John of the Cross and Saint Teresa of Ávila, underscoring the three classical paths to union with the divine: purgative, illuminative, and unitive. It emphasizes that mystical poetry is characterized by intuition, inner experience, and the search for the transcendent, beyond intellectual reasoning. In Mexico, this tradition was transformed in the 20th century, becoming linked to consciousness, dreams, and intuition, and drawing on both the Catholic heritage and Eastern influences. Within this framework, Elsa Cross emerges as a poet who blends East and West. A practitioner of meditation since 1976, he conceives of writing as a consequence of spiritual experience. His poem **Canto Malabar**, written between India and Mexico, stands as a song to life and death, where Hindu symbols such as the banyan tree and Yama converge with universal metaphors about sleep and dissolution. The work is composed of seven parts and 102 stanzas in free verse, and constitutes a search for inner unity and transcendence. Manzano Añorve concludes that **Canto Malabar** is a paean to the divine being that dwells within humankind, and a bridge between diverse cultural and spiritual traditions.

Keywords: poetry, canto malabar, mysticism, spiritual tradition, meditation, banyan tree, life and death

Resumo

O ensaio de María de los Ángeles Silvina Manzano Añorve examina a dimensão religiosa e mística na poesia mexicana do século XX, utilizando o *Canto Malabar* de Elsa Cross como exemplo central. A autora destaca como a emergência de vozes femininas

enriqueceu a literatura mexicana contemporânea e identifica Cross como uma das figuras mais consistentes, porém menos estudadas, apesar de sua extensa carreira acadêmica e poética. O texto contextualiza a tradição mística, de Dionísio Areopagita a São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, ressaltando os três caminhos clássicos para a união com o divino: purgativo, iluminativo e unitivo. Enfatiza que a poesia mística é caracterizada pela intuição, experiência interior e busca do transcendente, para além do raciocínio intelectual. No México, essa tradição se transformou no século XX, vinculando-se à consciência, aos sonhos e à intuição, e incorporando tanto a herança católica quanto influências orientais. Nesse contexto, Elsa Cross emerge como uma poeta que mescla Oriente e Ocidente. Praticante de meditação desde 1976, ele concebe a escrita como uma consequência da experiência espiritual. Seu poema *Canto Malabar*, escrito entre a Índia e o México, é um cântico à vida e à morte, onde símbolos hindus como a figueira-de-bengala e Yama convergem com metáforas universais sobre o sono e a dissolução. A obra é composta por sete partes e 102 estrofes em verso livre, e constitui uma busca pela unidade interior e transcendência. Manzano Añorve conclui que *Canto Malabar* é um hino ao ser divino que habita a humanidade e uma ponte entre diversas tradições culturais e espirituais.

Palavras-chave: poesia, canto malabar, misticismo, tradição espiritual, meditação, figueira-de-bengala, vida e morte

Recibido: 01 de enero 2009

Revisado: 05 de marzo de 2009

Aprobado: 07 de mayo de 2009

Publicado: 01 de junio de 2009

Inicio

Este trabajo nace como una inquietud de estudiar los aspectos religiosos en la poesía femenina mexicana. En esta ocasión me limito a un ejemplo muy destacado de las letras mexicanas en el último tercio del siglo XX: Elsa Cross.

Una de las características del siglo XX es la irrupción de la poesía femenina de gran calidad y amplio aliento. No podemos negar que la presencia de las voces femeninas ha contribuido enormemente a las letras mexicanas contemporáneas.

Si bien es cierto que a finales del siglo XIX la presencia de las mujeres poetas aparecía en las antologías como excepción, actualmente podemos observar la contribución fundamental que tienen en el panorama literario.

Una de las voces femeninas más consistentes es sin duda la de Elsa Cross, por lo que he decidido analizar su poema *Canto Malabar*. Cross es una contemporánea poco estudiada a pesar de ser una reconocida académica, ensayista y merecedora de premios importantes. Elsa Cross pertenece a la generación de la segunda mitad del siglo XX; es poeta, traductora, ensayista y profesora. Nace en la Ciudad de México, estudió Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Filosofía Oriental en la India y Estados Unidos.

Fue becaria del Centro Mexicano de Escritores y dirigió la *Casa del Poeta Ramón López Velarde*. Sus poemas, muchos de ellos extensos, son ejercicios espirituales de gran luminosidad interior y estética.

Ha publicado varios libros de poesía: *Naxos* (1966), *Amor más oscuro* (1969), *Peach Melba* (1970), *La dama de la torre* (1972), *Baniano* (1986), *Canto Malabar* (1987), *Pasaje de fuego* (1987), *El diván de Antár* (1990), *Jaguar* (1991), *Casuarinas* (1992), *Moira* (1992) y *Urracas* (1995).

En 1985 publicó un ensayo sobre Nietzsche: *La realidad transfigurada; en torno a las ideas del joven Nietzsche*, y tradujo *Canto por un equinoccio* de Saint-John Perse.

En 1989 obtuvo el Premio Nacional de Poesía "Aguascalientes", en 1992 el Premio Nacional de Poesía "Jaime Sabines" y en 2008 el premio "Xavier Villaurrutia".

En este ensayo intento descubrir la manera particular de esta poeta para acercarse a lo sagrado y percibir otras formas de expresión trascendental. Mi interés se centra en el poema *Canto Malabar* que sin duda resulta decisivo para entender el pensamiento religioso de la autora.

Travesía por las venas

En nuestro recorrido por la poesía mexicana del siglo XX hemos observado que nuestro país ha sido pródigo en poesía femenina ligada a lo espiritual. Un estudio de esta índole exige sin duda el conocimiento obligatorio de las grandes espiritualidades que en este breve ensayo no está contemplado.

Un estudio más meticuloso me obligará a indagar las líneas básicas del misticismo y de qué manera se ha explorado en los poemas de Cross. Además de analizar los elementos de la mística española y de otras tradiciones espirituales como el hinduismo. En un trabajo posterior examinaremos de qué manera la autora se enriqueció con estas enseñanzas y cómo éstas pudieron influir en su producción poética. En esta ocasión señalaré de manera breve la búsqueda particular de la poeta, las influencias religiosas en su obra y el sistema en el que encuadra sus pensamientos místicos. Me centraré en el análisis de "Canto Malabar" e indagaré cómo se poetiza la experiencia que toca los linderos de la mística. Exploraré la presencia de símbolos místicos, las imágenes, las metáforas, así como los distintos modos de expresión que remite a la poesía mística tradicional.

Empezaré a definir y conceptuar lo que es la poesía religiosa y la poesía mística. Según Raymundo Ramos (2003, p. 10) el concepto de misticismo viene de Dionisio Areopagita que vivió en la segunda mitad siglo V, inspirado en Plotino y Proclo; así mismo, según este autor la raíz común del misticismo español con el sufismo islámico y sus enlaces con el misticismo especulativo alemán (Eckart, Tablero, Suso) dieron como resultado formas de meditación y las prácticas heterodoxas que apartaban a los santos de la comunidad eclesiástica.

Es interesante también la definición que nos presenta Pedro Sainz Rodríguez: "La palabra mística proviene del griego y significa cerrar". La vida mística se caracteriza por aspirar a una vida espiritual cerrada o secreta. Sin embargo, tomaremos en cuenta la definición del Catholic Dictionary porque nos parece acertada: "misticismo es el conocimiento experimental de la presencia divina, en que el alma tiene, como una gran realidad, un sentimiento de contacto con Dios." (Martín Santos, 2000, p.8)

Aunque algunos autores más estrictos sugieren aplicar la palabra mística a las relaciones sobrenaturales, secretas, por las cuales se eleva a Dios la criatura sobre las limitaciones de su naturaleza y la hace conocer un mundo superior al que es imposible llegar por las fuerzas naturales.

A lo largo de este trabajo, aplicaremos la definición general del Catholic Dictionary. Se distinguen tres vías para la unión con Dios: La vía purgativa, en la que el alma se libera poco a poco de sus pasiones y purifica de sus pecados con penitencias. La conversión inicial que reforma lo deformado. La vía iluminativa, en la que el alma se ilumina con la consideración de los bienes eternos y de la pasión y redención de Cristo. Es también conocido como el trayecto intermedio, en el que a base de practicar todas las virtudes se confirma lo reformado. La vía unitiva en la que se llega a la unión con Dios. San Juan de la Cruz la llama "matrimonio espiritual". Es el tramo final de la jornada, en el que se premia el logro de haber conformado con Dios lo confirmado a base de virtudes. Este tercer grado es específico de la mística, exclusivo de los santos los cuales han alcanzado la cumbre de la perfección.

Se entiende por mística todo lo sobrenatural, lo extraordinario, lo incomprendible. Para entender un poco más el concepto de mística podemos citar:

Es aquella ciencia que trata de las vías extraordinarias por las cuales son conducidas a la perfección las almas privilegiadas. Porque aunque el llamamiento sea general, para todos, de hecho son contados los que alcanzan las alturas de la mística. Lo esencial de la mística es la percepción inmediata de la presencia divina, el llamamiento de ser penetrado por Dios. Lo demás, restricción de los sentidos, éxtasis, profecías, visiones, etc., no son más que fenómenos secundarios. (Gabriel De la Mora, 1999, p. 3)

Literatura espiritual

Tiene como rasgo común una intención pedagógica e iluminativa; su propósito es ayudar a las demás almas a encontrar a través de diversos métodos el camino hacia Dios.

La literatura mística española es representada sobre todo por San Juan de la Cruz, 1542-1591, y Santa Teresa de Jesús, 1515-1582. Del primero, autor de poemas como el *Cántico*

espiritual, se ha dicho que es una recreación del *Cantar de los cantares* de Salomón y de *Llama de amor viva*.

En la poesía de San Juan encontramos huellas de interpretaciones bíblicas cristianas, judías e islámicas; de la literatura mística del catalán Ramón Llull (1232-1316), del alemán Eckhart, de san Bernardo y san Buenaventura pero sobre todo de la poesía mística musulmana de autores como Ibn Arabi de Murcia e Ibn al Farid.

La doctrina de los místicos españoles se caracteriza por buscar un camino intermedio entre la creencia y el conocimiento, entre la fe y la ciencia, cuya afirmación fundamental consiste en la comunicación directa del alma purificada por la renuncia de las cosas terrenas, por la oración, por el amor hasta alcanzar un estado especial llamado éxtasis, con Dios.

Lo interesante es que esta comunicación no supone ni la pérdida de lo individual del extático, ni la de su inteligencia, ni la entrega a la vida contemplativa; su objetivo final es la unión con el altísimo.

El poeta místico se basa más en la intuición que en el razonamiento, en lo espiritual que en lo intelectual. "El misticismo es más elevado cuanto más lejano es el objeto de su amor y conocimiento; el místico y el poeta buscan la perfección, uno en Dios y otro en el poema, que mediante símbolos y alegorías tratará de llegar a la belleza ansiada." (Martín Santos, 2000, p. 9)

Los poetas místicos tendrán que basarse en la palabra para llegar a su meta, para transmitirnos su éxtasis y su individualidad, es decir, es una mística dotada con valores rigurosamente artísticos.

Asimismo, el filósofo Ramón Xirau cuando habla de la poesía como conocimiento se refiere a una forma del saber:

"... como forma de saber que algunos como, con Dilthey, llaman 'cosmovisión' o visión del mundo y que prefiero llamar con un término viejo y rico: metafísica. Si el conocimiento remite a las cuestiones vitales que el hombre se plantea —nuestro origen, nuestro destino, el tiempo, la vida misma, la posible inmortalidad y la posible divinidad— metafísica y poesía se aúnan." (Xirau, Ramón, 1993, pág. 4)

Sabemos que las características de la poesía mística mexicana del siglo XX no son las mismas que la de los poetas clásicos. A lo largo del tiempo el concepto se ha ido transformando.

La mayoría de los poetas místicos mexicanos del siglo XX muestran interés por las cuestiones relacionadas con el estado de conciencia, la experiencia interior, el sueño y la

intuición; sabiendo ya que para un místico el primer resultado del fervor contemplativo es una pura intuición poética: cada una de las religiones presenta características particulares sobre su experiencia mística.

"El cristianismo por ejemplo habla de una visión intuitiva con Dios que se consuma en una transformación del alma en Dios y sin confundirse o identificarse con Él. Mientras que la mística budista se centra en la búsqueda de la iluminación interior y de la unión con la realidad absoluta." (Rodríguez Santidrián, 2004. p. 370)

Podemos mencionar como poetas religiosos del siglo XX a Ramón López Velarde, Amado Nervo, José Gorostiza, Xavier Villaurrutia, Antonio Joaquín Peñaloza, Rubén Bonifaz Nuño, Aurora Reyes, Margarita Michelena, Ema Godoy, Gloria Riestra, Celia Hernández Díaz, Octavio Paz, Carlos Pellicer, Manuel Ponce, Concha Urquiza, Pita Amor, Enriqueta Ochoa y la propia Elsa Cross.

La mayoría de estos escriben retomando los sentimientos de fe surgidos de una educación católica asediada por tempestades pasionales o por desvíos de pensamientos.

Los críticos aseguran que los poetas mexicanos del siglo XX han sido influenciados por la poesía española, aunque seguramente la tradición religiosa del pueblo mexicano se remonta desde la época prehispánica.

Elsa Cross, una mística moderna

Cross ha declarado en algunas entrevistas periodísticas a Adriana del Moral su inclinación por la meditación, disciplina que ha practicado durante muchos años, para ser más precisos desde 1976, incluso ha llegado a considerar que la poesía misma es sólo una forma más de buscar la visión de la unidad esencial.

"No es que utilice la meditación para escribir, sino que mi escritura es una consecuencia directa del efecto profundo de la meditación".

La autora se ha servido de la meditación para hacerse más consciente del poder de la palabra, y no es un escape de la realidad.

Elsa Cross es una poeta que vive la dualidad entre oriente y occidente. En México José Juan Tablada es un lejano exponente de esta búsqueda.

Tablada se interesa por la cultura oriental y cultiva la estrofa japonesa de tres versos en metro menor, el hai kai.

Los poetas ebrios de vino y Sergio Mondragón una cercanía explícita con la filosofía hindú, inspirada por los movimientos espirituales de la segunda mitad del siglo pasado. Octavio Paz asume con poemas extraordinarios esta búsqueda y nos deja inmejorables textos donde oriente y occidente se entrelazan; dos corrientes de una misma experiencia. Es innegable la influencia que ejerció en él el pensamiento de Oriente; un recorrido por su obra confirma esta influencia.

A partir de los años cuarenta Paz inicia el diálogo con las tradiciones orientales que se mantendrán a lo largo de su vida.

Por su parte Elsa Cross, con una pasión renovada, nos acerca al fuego del vuelo poético encendido por la búsqueda espiritual de la filosofía hinduista dentro del ámbito de la poesía femenina contemporánea.

Cross intenta otra manera de acercarse a lo sagrado y percibir otra forma de expresión trascendental como lo veremos en este breve comentario a un fragmento de uno de los poemas trascendentales de Elsa Cross.

Canto malabar

La tarde entera se vencía al paso del viento
Como arcos se doblan los árboles
y una flecha imprevista me daba al corazón.
Deambulé por aquellas calzadas
donde tanta vida cimentaron tus pasos.
El viento alzaba tolveneras en medio de los campos,
trastornando a esos pájaros rojos,
borrando campamentos de insectos en las grietas.

La tierra pone polvo en mis labios su ofrenda.
Y mi ofrenda a las estatuas que guardan el camino.
¿Sólo palabras?
Estaba junto al baniano
Aquella tarde en que el zureo de las tórtolas
volvía insoportable tanta belleza.
La noche iba entrando a tus jardines.
Estaba junto a la estatua de Yama, Señor de la Muerte,
Montando su búfalo negro mientras Savatri
le arrebatava con argumento la vida de su amado.
Tanta belleza a punto de morir.

Te vi por última vez allí, desde el baniano.
Inmenso como era el viento lo había descuajado
Y las ramas que cayeron a tierra echaron raíces.

¿Dónde van los sueños cuando uno despierta?
Silencio a media voz, disipación de tiempo-
la muerte, indecisa:
un murmullo que cruza en el estanque.
Tus brazos me rodean entre el sueño.
Tus brazos se disuelven en la nada.
Como árbol arrancado de un sedimento pobre.
Y en todas partes abundancia, vidas en flor.

Comentario crítico sobre *Canto Malabar*

Es uno de los poemas más importantes y representativos de Cross, un poema capital donde confluyen tres vértices, tres culturas y tres religiones fundamentales de la humanidad.

Además de representar una búsqueda de la poeta, es un largo canto a la vida y a la muerte, poblado de imágenes en donde la voz poética juega al encuentro y al desprendimiento; dos polos de una misma esfera, dos corrientes que fluyen y al fluir se detienen y paran el mundo sobre el eje divisorio del lenguaje como escala elemental de la existencia y búsqueda interior; justificación del verbo como la única vía para trascender al Dios que todos llevamos dentro.

Es un largo poema formado de versos libres distribuidos en siete partes, en un total de 102 estrofas. Muchas de 11 versos, algunas de 10, 8 ó 9 versos, sólo encontramos 2 estrofas de un verso y una de dos versos; cada una está constituida por las siguientes estrofas: 1-14, 11-20, 11-16, IV-12, V-11, VI-12, VII-17.

Parte de este poema fue escrito en la India, en la región Malabar, y otra en México entre 1978-1979.

Centrado en la búsqueda y el encuentro, bajo el impulso de la experiencia mística y la búsqueda de lo sagrado en el interior de uno mismo; la percepción de la unidad con todo en una fuerza divina, en Dios y la percepción de la propia transformación de la conciencia y la liberación interior.

En pocas palabras podemos adelantar que *Canto Malabar* constituye la confluencia de un instante de experiencia en la confrontación con el otro.

Un viaje interminable, el cual cobra forma en la expresión poética donde concurre un ritmo marcado por aspectos formales como encabalgamientos, anáforas, algunas rimas e hipérbaton; y por aspectos de fondo como el ritmo del poema entre silencios, pausas y visiones.

Canto Malabar es una loa al ser divino que habita en lo profundo del ser humano.

En este poema opera una unión entre dos tradiciones: la oriental y la occidental, la castellana y la hindú.

El baniano, árbol sagrado de la India donde la autora escribe parte del poema, aparece a lo largo del texto.

La misma autora aclara en el prólogo: "muchos de los nombres, emblemas y figuras que pueblan estos poemas y son en el libro un punto de enlace entre la realidad objetiva y subjetiva, resultan desconocidos en nuestro contexto..." (Elsa Cross, 1987, p. 159)

Algunos enunciados metafóricos que incluso en ocasiones aparecen como símbolos: "un murmullo que cruza en el estanque" probablemente simboliza la muerte; "Tus brazos me rodean entre el sueño. Tus brazos se disuelven en la nada." Anáfora que enfatiza la angustia del ser.

La pregunta retórica con la que inicia la tercera estrofa nos marca la profundidad del poema: "¿Dónde van los sueños cuando uno despierta?".

Bibliografía y referencias

Cross, Elsa (1987). *Canto malabar*, Fondo de Cultura Económica, México.

Cross, E. (1994). Colección Lecturas Mexicanas del CNCA, México.

Cross, E. (2003). *Los dos jardines: Mística y erotismo en algunos poetas mexicanos*. Ediciones Sin Nombre.

De la Mora, Gabriel (1999). "Prólogo", en *San Juan de la Cruz, Obras completas*, Séptima ed. Porrúa, México.

Martín Santos, Luis Miguel (2000). "Estudio preliminar" en *San Juan de la Cruz, Poesías completas*, ediciones y distribuciones Matías, Madrid.

Ramos, Raymundo. (2003) "Prólogo", en *Deítico de poesía religiosa mexicana*, Grupo Editorial Lumen, México.

Rodríguez Santidrián (2004). Pedro. *Diccionario de las religiones*, Alianza Editorial, Madrid.

Xirau, Ramón (1993). *Poesía y conocimiento. Dos poetas y lo sagrado*, Colegio Nacional, México.

**Evaluación productiva y fitosanitaria de cuatro variedades de sandía
Citrullus bulgaris Schrad, bajo riego por goteo en la costa de Guerrero**
**Productive and phytosanitary evaluation of four varieties of sand
Citrullus bulgaris Schrad, low river by river on the coast of Guerrero**
**Avaliação produtiva e fitossanitária de quatro variedades de sandia
Citrullus bulgaris Schrad, bajo riego por goteo na costa de Guerrero**

Elías Hernández Castro*. ID. 0000-0001-6573-6236

Agustín Damián Nava**. ID. 0000-0002-1581-0407

Dolores Álvarez Vargas***. ID. 0000-0002-1932-4051

Juan Pérez Salgado****. ID. 0000-0001-7792-1367

María Divina Ángel Río*****. ID. 0000-0002-2367-7458

Alicia Castro Martínez*****. ID. 0000-0002-1171-6851

Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Chilpancingo Guerrero, México. Email: tlamatisabiduria@uagro.mx.

Resumen

El cultivo de sandía *Citrullus vulgaris* es de gran importancia económica, se producen 92,694,266 t. China es el principal productor con el 74%, México sólo produce 1.5%; sin embargo nuestro país es el principal exportador con 19% seguido de España y Hungría con 18% y 12% respectivamente. En el estado el cultivo de sandía tiene gran importancia económica y social, se siembra en todas las regiones del estado. El estudio se llevó a cabo en la localidad de El Cayaco municipio de Coyuca de Benítez, Gro., localizado en la región Costa Grande del estado. Se evaluaron cuatro genotipos, dos fueron variedades "Tipo Sugar Baby", las otras dos fueron del "Tipo Crimson". Las variables evaluadas fueron: a) días a floración, b) número de flores, c) número de frutos, d) peso de frutos, e) rendimiento, y f) sanidad del cultivo. Se realizó un diseño completamente aleatorio. Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza y la comparación de medias de tratamientos por el método de Tukey, utilizando el programa SAS.v.8. Las variedades más precoces fueron las variedades del "Tipo Crimson", que iniciaron floración al mes

de su siembra, mientras que las variedades del "Tipo Sugar Baby" iniciaron floración 15 días después que las primeras. Se encontró diferencias significativas ($P < 0.01$), para número de flores y frutos, donde la variedad que tuvo mayor número fue la Ferrari (17 y 18 respectivamente), superando al testigo (11 y 12) y al resto de las variedades. En peso promedio de fruto y rendimiento el comportamiento fue muy similar, Ferrari superó al resto de las variedades (7 kg/fruto y 21,259 kg ha⁻¹). La variedad que tuvo una menor incidencia de daño de enfermedades por hongos, bacterias y virus fue la Ferrari (38%) seguida de Thiran (40%), Pasteque (40%) y el testigo con 50% de daño. La presencia de mosquita blanca *Bemisia tabacci*, tuvo un comportamiento similar en todas las variedades; la mayor presencia se detectó en los meses de febrero y marzo, de igual manera los áfidos capturados. La fluctuación tuvo un comportamiento similar en las diferentes variedades y los picos más altos se registraron en los meses de febrero y marzo; la especie con mayor frecuencia fue la *Aphis gossypii*, una especie reportada como de las más eficientes en la transmisión de virus, al igual que la mosquita blanca.

Palabras clave: sandía, pequeña mosca blanca, pulgón, riesgo, goteo, evaluación productiva

Abstract

The watermelon *Citrullus vulgaris* cultivation is of great economic importance, is produced 92,694,266 ton. China is the principal producing with 74%, Mexico alone produces 1.5%, however our country is the principal exporting with 19%, followed by Spain and Hungary with 18% and 12% respectively. In the state the sandia cultivation has great social and economic importance is sown in all the regions of the state. The study is carried out in locality of The Cayaco municipality of Coyuca of Benítez, Gro. Located in the Costa Grande of the state. Were evaluated four genotypes, two were Varieties "Type Sugar Baby", the others two were of the "Type Crimson". The evaluated variables were: a) Days to flowering; b) Núm. of flowers; c) Núm. of fruits; d) weight of fruits, e) yield and f) cultivation of the health. It is I accomplished a thoroughly random design. The data were submitted to a variance analysis and the comparison of treatment average by the method of Tukey, using the program SAS.V.8. The varieties but precocious were the varieties of the "Type Crimson", those which began its flowering to the month of its sows, while the others varieties "Type Sugar Baby", began its flowering 15 days after that the first. It was found meaningful differences ($P < 0.01$), to I number of flowers and fruits, where the variety that greater had I number of flowers and fruits was the Ferrari (17 and

18 respectively), that I surpass to the witness (11 and 12) and to the rest of the varieties. The weight fruit and yield average the behavior was very similar Ferrari I surpass to the rest of the varieties (7 kg/fruit and 21,259 kg ha⁻¹). The variety that had a lesser incidence of diseases damage by fungi, bacteria and virus was the Ferrari (38%) followed by Thiran (40%), Pastèque (40%) and the witness with a 50% of damage. The presence of small fly white *Bemissia tabacci*, had a similar behavior in all the varieties the greater presence is I detected in the months of February and March, of equal way the captured aphid, the fluctuation had a similar behavior in the different varieties and the peaks but high were registered in the months of February and March and the kind with greater frequency was the *Aphis gossypii* the one which is a reported kind as of the but efficient in the virus transmission, the same as the small fly white.

Keywords: watermelon, small whitefly, aphid, risk, drip irrigation, production assessment

Resumo

O cultivo de areia *Citrullus vulgaris* é de grande importância econômica, sendo produzido 92.694.266 t. A China é o principal produtor com 74%, o México produz apenas 1,5%; sem embargo nosso país é o principal exportador com 19% seguido de Espanha e Hungria com 18% e 12% respectivamente. No estado, o cultivo de areia tem grande importância econômica e social, se espalhando por todas as regiões do estado. O estúdio foi construído a cabo na localidade de El Cayaco, município de Coyuca de Benítez, Gro., localizado na região da Costa Grande do estado. Se avaliar quatro genótipos, dos fueron variedades "Tipo Sugar Baby", as outras dos fueron del "Tipo Crimson". As variáveis avaliadas foram: a) dias de floración, b) número de flores, c) número de frutos, d) peso de frutos, e) rendimento, y f) sanidade do cultivo. Foi realizado um design totalmente aleatório. Os dados foram feitos para uma análise de variação e comparação de mídias de tratamento pelo método de Tukey, utilizando o programa SAS.v.8. As variedades mais precoces foram as variedades do "Tipo Crimson", que iniciam a floração no mês de sua semana, enquanto as variedades do "Tipo Sugar Baby" iniciam a floração 15 dias após as primeiras. Se encontraram diferenças significativas ($P < 0,01$), para número de flores e frutos, onde o seu maior número foi a Ferrari (17 e 18 respectivamente), superando o testigo (11 e 12) e o resto das variedades. Em termos de peso de fruto e rendimento, o comportamento foi muito semelhante, Ferrari superou o resto das variedades (7 kg/fruto e 21.259 kg ha⁻¹). A variedade de que você teve uma menor incidência de danos por

doenças por fungos, bactérias e vírus foi a Ferrari (38%) seguida de Thiran (40%), Pesteque (40%) e o testículo com 50% de danos. A presença de mosquito branco Bemissia tabacci, teve um comportamento semelhante em todas as variedades; a maior presença foi detectada nos meses de febre e março, da mesma maneira que os áfidos capturados. A flutuação teve um comportamento semelhante nas diferentes variedades e os picos mais altos foram registrados nos meses de febre e março; a espécie com maior frequência foi o Aphis gossypii, uma espécie relatada como uma das mais eficientes na transmissão de vírus, assim como a mosca branca.

Palavras-chave: sandía, pequena mosca branca, pulgón, riesgo, goteo, avaliação productiva.

Recibido: 01 de enero 2009

Revisado: 05 de marzo de 2009

Aprobado: 07 de mayo de 2009

Publicado: 01 de junio de 2009

APA

Hernández Castro, E., Damián Nava, A., Álvarez Vargas, D., Pérez Salgado, J., Ángel Ríos, M. D. y Castro Martínez, A. (2009). Evaluación productiva y fitosanitaria de cuatro variedades de sandía *Citrullus bulgaris* Schrad, bajo riego por goteo en la costa de Guerrero. *Tlamati*, I(1).

INTRODUCCIÓN

En México la producción frutícola constituye del 20 al 30 por ciento del valor total de la cosecha agrícola del país; porcentaje que se encuentra afectado por diversos problemas que impiden la expresión total del potencial de las especies establecidas.

El cultivo de sandía es de gran importancia económica, se producen 92,694, 266 t. China es el principal productor con 74%, México sólo produce 1.5%. Sin embargo nuestro país es el principal exportador con el 19% seguido de España y Hungría con 18% y 12% respectivamente (Martínez, 2000).

Las hortalizas en México ocupan una gran extensión de terreno, aproximadamente 1,000,750 ha; en esta área se siembran más de 30 diferentes especies. El cultivo de sandía es de gran importancia económica para nuestro país, y en los últimos años se ha incrementado la superficie sembrada (SIAP-SAGARPA, 2006).

En el estado el cultivo de sandía tiene gran importancia económica y social, se siembra en todas las regiones del estado, sin embargo, en la Costa Grande, y en específico en el municipio de Coyuca de Benítez, se siembran aproximadamente 80 ha. Las cuales se encuentran con fuertes problemas fitosanitarios que han disminuido los rendimientos de 30 t a 10 t. Esta situación ha traído pérdidas importantes a los productores. Ante la problemática

el objetivo de la presente investigación fue evaluar caracterizar tres nuevas variedades de sandía y compararlas con el testigo (variedad que utilizan en la región) (SIAP-SAGARPA, 2007).

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en la localidad de El Cayaco municipio de Coyuca de Benítez, Gro. Localizado en la Costa Grande del estado, ubicado, en las coordenadas 16° 58'31" de latitud norte, una longitud oeste de 99° 55'56" y con una altitud entre 50 y 100 msnm

(Secretaría de Gobernación,1988), donde predomina un clima tropical seco con lluvias en verano (García, 1970).

Las variedades evaluadas fueron tres genotipos (Ferrari, Thiran y Pasteque®) más el testigo (que los productores utilizan en la región), de las cuales: dos fueron variedades "Tipo Sugar Baby" de corteza verde oscuro (Pasteque y el testigo llamado Harris®), las otras dos variedades fueron del "Tipo Crimson" de corteza rayada (Ferrari y Thiran).

El trabajo se estableció durante el periodo de diciembre del 2005 a abril del 2006. El diseño de la parcela experimental consistió en bloques completos al azar con cuatro repeticiones, las variedades evaluadas se establecieron en un área de 7,500 m² con riego por goteo, de los cuales 1,875 m² correspondieron a cada bloque. Las unidades experimentales fueron de 120 plantas en un área de 428 m². Cada repetición o parcela experimental tuvo una parcela útil de 300 m² ya que se eliminó el efecto de orilla, los surcos midieron 20 metros de longitud y dentro de cada surco se tomaron tres plantas al azar a las cuales se les registró los datos de: días a floración, número de flores, número de frutos, peso de frutos y rendimiento.

Para la variable sanidad del cultivo se seleccionaron las hojas dañadas en un muestreo aleatorio para llevarlas al laboratorio y realizar la identificación; se registró el porcentaje de incidencia de las enfermedades presentes.

Por otro lado, para el muestreo de insectos se utilizaron trampas de agua en charolas amarillas de 30 x 23 x 13 cm con detergente para romper la tensión superficial y los insectos quedaran atrapados en el agua. También se colocaron trampas pegajosas con plástico amarillo de 30 x 30 cm, a las cuales se les puso pegamento entomológico; se ubicaron dos trampas en cada bloque, las trampas fueron colectadas cada ocho días, elaborándose la misma cantidad para el siguiente muestreo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las variedades más precoces fueron las variedades del "Tipo Crimson" de corteza rayada (Ferrari y Thiran®), las cuales iniciaron su floración al mes de su siembra mientras que

las otras variedades, "Tipo Sugar Baby" de corteza verde oscuro (Pasteque y el testigo®), iniciaron su floración 15 días después que las primeras.

Para el número de flores y frutos a cosechar se encontró que hubo diferencias estadísticas, donde las variedades Ferrari y Thiran tuvieron un mayor número de flores y frutos (Cuadro 1 y 2).

Cuadro 1. Valores promedio del número de flores y frutos en el cultivo de sandía en la Costa Grande del Estado de Guerrero, México.

Variedad	Número de flores	Número de frutos
Ferrari	17.2 a	18.5 a
Thiran	14.7 ab	16.2 ab
Pasteque	13.7 b	15.7 b
Harris	10.2 c	12.5 c

Cuadro 2. Valores promedio de peso de frutos y el rendimiento total de cada una de las variedades evaluadas en la Costa Grande de Guerrero, México.

Variedad	Peso del fruto (kg)	Rendimiento de fruto (kg ha-1)
Ferrari	7.7 a	21,250 a
Thiran	6.2 a	18,000 ab
Pasteque	6.3 a	18,000 ab
Harris	6.1 a	17,250 b

Estos resultados coinciden con Salaya et al. (2002), quienes, al evaluar el cultivo de sandía en Tabasco, encontraron que el número de frutos amarrados en las plantas fueron de los 13 a los 24 y los rendimientos de fruta de las 13 a 26 t ha-1. Sin embargo, el peso de fruto fue menor (3-4 kg) al que se registró en el presente trabajo, los investigadores señalan que la humedad o disponibilidad de agua en las plantas es determinante en la etapa de floración, amarre de frutos y su desarrollo. Por otro lado, SAGARPA (2001) en Sinaloa reporta rendimientos de los 8 a 18 t ha-1, observando que los rendimientos obtenidos en todas las variedades fluctúan dentro de los reportados en otros estudios.

Respecto a la variable de sanidad del cultivo, se encontraron daños por hongos, bacterias y virus (Cuadro 3).

Cuadro 3. Porcentaje de daño de las enfermedades presentes en las variedades evaluadas en la Costa Grande del Estado de Guerrero, México.

Variedad	Tipo de enfermedad causada por	% de Daño
Ferrari	Hongos, Virus	38 (hongos), 18 (virus)
Thiran	Hongos, Virus	40 (hongos), 25 (virus)
Pasteque	Hongos, Virus	45 (hongos), 30 (virus)
Harris	Hongos, Bacterias, Virus	50 (hongos), 5 (bacterias), 50 (virus)

*Los hongos presentes encontrados fueron: *Phytium*, *Fusarium*, *Diplodidium*, *Pyricularia* y *Alternaria*.

La variedad más afectada fue la Harris con 50% de daño por hongos y virus y fue la única que presentó daño por bacteria con 5% de daño. La Ferrari fue la más tolerante con 38% de daño por hongos y 18% de virus, seguida de Thiran con 40% y 25% por hongos y virus respectivamente, Pasteque con 45% por hongos y 30% por virus. La incidencia y porcentaje de daño fue con base en los daños visuales en la planta. Estas mismas enfermedades fueron reportadas por Olvera y Saldaña (2008) en un estudio realizado en el Valle del Río municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero a diferencia de las que se presentan en el Valle de Sinaloa que son: sencilla polvorienta *Erysiphe cychoracearum*, sencilla vellosa *pseudoperonospera cubensis* y antracnosis *Colletotrichum legendarium* (INIFAP, 2003). Ver imagen 1.

Imagen 1. Número de mosquita blanca *Bemisia tabacci*, capturadas en las trampas pegajosas en cada una de las variedades de sandía evaluadas en la Costa Grande de Guerrero, México.

(Se muestra la gráfica con fechas de muestreo entre enero y abril de 2006, con picos en febrero y marzo.)

La presencia de mosquita blanca *Bemisia tabacci* tuvo un comportamiento similar en todas las variedades. La mayor presencia se detectó en los meses de febrero y marzo, esto muy probablemente obedece a que con el incremento de las temperaturas la actividad reproductiva de este insecto es mayor.

Figura 2. Número de áfidos capturados en las trampas de agua en las diferentes variedades de sandía evaluadas en la Costa Grande de Guerrero, México.

(Se muestra la gráfica con mayor población en enero y febrero, especies predominantes *Aphis gossypii* y *A. spiarecola*.)

A diferencia de la mosquita blanca, los áfidos tuvieron una mayor población en la época fresca de la región (enero y febrero). De igual manera la dinámica poblacional de áfidos tuvo un comportamiento similar en las diferentes variedades.

El mayor número de especies capturadas correspondió a *Aphis gossypii* y *A. spiarecola* (Figura 3); dichas especies se han reportado como de las más eficientes para la transmisión de enfermedades virales, del tipo no persistente, en cucurbitáceas.

Imagen 3. Especies de áfidos capturados en trampas de agua en diferentes variedades de sandía evaluadas en la Costa Grande de Guerrero.

(Se muestran las especies: *A. fabae*, *A. gossypii*, *A. spiaricola*, *L. erysimi*, *R. maidis*.)

Las especies de áfidos encontradas también fueron reportadas en el trabajo realizado por Olvera y Saldaña en Valle del Río municipio de Coyuca de Benítez (2008). De acuerdo con Ramírez (2003) los áfidos y mosquita blanca son las plagas que causan las mayores pérdidas en el cultivo de sandía, por lo cual se recomienda realizar una rotación adecuada de grupos toxicológicos de insecticidas para hacer menos presión de selección.

Bibliografía y referencias

- DÍAZ, M., M. de los A. (1999). Importancia de la mosquita blanca (Homóptera: Aleyroididae), en el cultivo del melón en México, Tesis Profesional, Depto. de Parasitología UACH, Chapingo, México, pp. 3-66.
- GARCÍA, E. (2007). Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen (para adaptarlo a las condiciones de la República Mexicana). Instituto de Geografía de la UNAM, para la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. , pp. 235.

- INIFAP (2003). Guía para la Asistencia Agropecuaria para el área de influencia del Campo Experimental Valle de Culiacán. INIFAP-CIRNO. Quinta edición. Culiacán, Sinaloa, México, pp. 214.
- Martínez, V., R.C. (2000). Análisis de la productividad, rentabilidad y competitividad de la producción de hortalizas de exportación a Estados Unidos. Departamento de Economía Agrícola. Chapingo, México, pp. 25-36.
- Olvera R., H. y Saldaña L., E. (2008). Índice poblacional de áfidos y hongos que afectan al cultivo de sandía (*Citrullus lanatus* L.) en Valle del Río municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, México. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Gro. Chilpancingo, Gro., pp. 61.
- Ramírez, R., J. (2003). Plagas insectiles de la sandía *Citrullus lanatus* (Tumb). En México. Tesis Profesional de Licenciatura, Departamento de Parasitología Agrícola, UACH, México, pp. 105.
- Salaya d., J. M.; Carrillo A., E.; Palacios V., O. L.; Aceves N., L. A. y Juárez L., J. F. (2002). Respuesta del cultivo de sandía (*Citrullus vulgaris* Schrad) al potencial del agua del suelo. *Revista Fitotecnia Mexicana*, vol. 25, núm. 002, Chapingo, México, pp. 127-133.
- Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Guerrero. (1988) "Los municipios de Guerrero" en *Enciclopedia de los Municipios de México*. Talleres Gráficos de la Nación, México, D.F.
- SIAP-SAGARPA (2001). Sistema de información de los sistemas productos. Disponible en: <http://www.siap.sagarpa.gob.mx/snidrus>
- SIAP-SAGARPA (2006). Sistema de información de los sistemas productos. Disponible en: <http://www.siap.sagarpa.gob.mx/snidrus>
- SIAP-SAGARPA (2007). Información de la producción de sandía en la República Mexicana. Disponible en: <http://www.siap.sagarpa.gob.mx/integra/Agrícola/>

**Un modelo de reproducibilidad de situaciones didácticas para la
conceptualización del límite**

**A model of reproducibility of didactic situations for the
conceptualization of the limit**

**Um modelo de reprodutibilidade de situações didáticas para a
conceituação do limite**

Juan Baltazar Cruz-Ramírez. ID. 0000-0001-6814-704X

Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo Guerrero, México. Email:
tlamatisabiduria@uagro.mx.

Resumen

Se desarrolló una modelación de ingeniería didáctica para la enseñanza del concepto de límite mediante el uso de asíntotas y sus gráficas dinámicas, como una alternativa de solución de los problemas presentados a nivel precálculo de este concepto. Posteriormente fue puesta en escena en diferentes sistemas didácticos por los profesores participantes. Los resultados obtenidos muestran una clara similitud de las deducciones y soluciones de los problemas resueltos por los alumnos del grupo inicial y los de los diferentes sistemas didácticos en los cuales fueron aplicados. Se propone un modelo de reproducibilidad de situaciones didácticas para enseñar el concepto de límite en matemáticas, utilizando asíntotas y gráficas dinámicas como recurso pedagógico. La investigación se aplicó en distintos sistemas educativos, validando su eficacia en la predicción y comprensión de límites. Se enfatiza la integración de registros algebraicos, gráficos y numéricos mediante herramientas tecnológicas, favoreciendo la construcción social del conocimiento y la clarificación de nociones complejas. Los resultados muestran que estudiantes y profesores alcanzan conclusiones similares, destacando el valor de las asíntotas como apoyo visual y conceptual en la enseñanza del límite a nivel precálculo.

Palabras Clave: límites, asíntotas, ingeniería didáctica, problemas, matemáticas, conceptualización

Summary

A didactic engineering model was developed to teach the limit concept through the use of asymptotes and dynamic graphics, as an alternative solution for problems presented at the pre-calculation level of this concept. Subsequently, it was staged in different teaching systems by participating teachers. The results obtained show a clear similarity between the deductions and solutions to the problems resulting from the students of the initial group and the different didactic systems in which they were applied. A model of reproducibility of didactic situations is proposed to teach the concept of limits in mathematics, using dynamic asymptotes and graphics as a pedagogical resource. The investigation was applied to different educational systems, validating its effectiveness in predicting and understanding limits. The integration of algebraic, graphic and numerical records through technological tools is emphasized, favoring the social construction of knowledge and the clarification of complex notions. The results show that students and teachers reach similar conclusions, highlighting the value of the asymptotes as visual and conceptual support in teaching the limit at a precalculus level.

Keywords: limits, asymptotes, didactic engineering, problems, mathematics, conceptualization

Resumo

Foi desenvolvida uma modelagem de engenharia didática para o aprendizado do conceito de limite por meio do uso de assíntotas e seus gráficos dinâmicos, como uma alternativa de solução dos problemas apresentados a um nível de cálculo deste conceito. Posteriormente foi colocada em cena em diferentes sistemas didáticos pelos professores participantes. Os resultados obtidos mostram uma semelhança clara das deduções e soluções dos problemas resultantes dos ex-alunos do grupo inicial e dos diferentes sistemas didáticos nos quais foram aplicados. Se propõe um modelo de reprodutibilidade de situações didáticas para aprender o conceito de limite em matemática, utilizando assíntotas e gráficos dinâmicos como recurso pedagógico. A investigação é aplicada em diferentes sistemas educativos, validando sua eficácia na previsão e compreensão de limites. Enfatiza-se a integração de registros algébricos, gráficos e numéricos por meio de ferramentas tecnológicas, favorecendo a construção social do conhecimento e o

esclarecimento de noções complexas. Os resultados mostram que estudantes e professores alcançam conclusões semelhantes, destacando o valor das assíntotas como apoio visual e conceitual na compreensão do limite a um nível pré-cálculo.

Palabras Clave: limites, assíntotas, engenharia didática, problemas, matemática, conceituação

Recibido: 01 de enero 2009

Revisado: 05 de marzo de 2009

Aprobado: 07 de mayo de 2009

Publicado: 01 de junio de 2009

APA Cruz Ramírez, J. B. (2009). Un modelo de reproducibilidad de situaciones didácticas para la conceptualización del límite. Tlamati, I(1).

INTRODUCCIÓN

Aún cuando el uso de elementos de enseñanza electrónica es usado cada vez más por los profesores de matemáticas, esta tecnología no se incorpora aún de manera decisiva a la práctica escolar, por lo que se vuelve cada vez más urgente identificar los puntos alrededor de los cuales organizar el uso de la enseñanza electrónica en la educación matemática. El diseño, manejo y capacitación en estos sistemas deben formar parte de una estrategia global de enseñanza-aprendizaje que incluya, de manera categórica, la tarea del profesor cuya actividad sigue siendo básica, ya que es quien va marcando los ritmos del aprendizaje, quien resalta las ideas esenciales o estrategias interesantes y, en definitiva, quien tiene la responsabilidad de organizar y dirigir la interacción del estudiante con la computadora. Los resultados de Dunham (1991) señalan que las tecnologías gráficas promueven cambios positivos en las actitudes y en la interacción de las clases. En un ambiente de enseñanza electrónica, tanto el profesor como los estudiantes pueden estar inmersos dentro de un contexto motivador y envolvente, en el cual se pueden prever algunas fases de actividad y de toma de decisiones personalmente administradas, en réplica a los problemas presentados. Las herramientas de la enseñanza electrónica dotan al estudiante de varias ventajas, tales como gestionar habilidades, como la graficación de funciones de manera más eficiente, utilizar varios registros semióticos (Duval 1999) a la vez (algebraico, gráfico y numérico), así como enfocar su atención en aspectos cualitativos en vez de los procedimientos para analizarlos.

En el entorno de la enseñanza electrónica el estudiante es cuestionado a hacer explícito el modelo implícito que él ha construido “actuando”, así como para hacer explícitas las relaciones entre las variables, la escritura de la fórmula y la realización de un algoritmo. En este caso, el diseño de las situaciones didácticas por parte de los profesores participantes en el desarrollo de la modelación de la ingeniería didáctica permite nuevas maneras de modelar y representar matemáticas.

Desde que el aprendizaje es una construcción social, es oportuno que estas situaciones estén en una situación particular de comunicación; los modelos explícitos de cada estudiante pueden ser compartidos y discutidos con otros estudiantes y profesores.

MATERIALES Y MÉTODOS PARA UNA MODELACIÓN DE LA INGENIERÍA DIDÁCTICA PROPUESTA PARA LA REPRODUCIBILIDAD

Con el objetivo de que la Ingeniería Didáctica (Artigue, 1995) planteada considere la reproducibilidad y sea aplicable en un sistema didáctico diferente para el que originalmente fue planteada, nos sustentamos en los resultados sobre reproducibilidad de situaciones didácticas (Lezama, 2003), y para su desarrollo consideramos e integramos en su diseño estos tres campos de acción.

- Estructura de la Ingeniería Didáctica
- Comunicación del escenario
- Adaptación al nuevo sistema didáctico

Esta modelación fue inicialmente analizada, diseñada y aplicada por cinco profesores de Cálculo Diferencial e Integral del Nivel Medio Superior de cada uno de los siguientes Sistemas Educativos: Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero, Preparatoria Abierta de la UAG, Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero y Centro de Bachillerato Tecnológico e Industrial del Estado de Guerrero.

Esto con la intención de que los resultados obtenidos durante el proceso fueran aplicados en diferentes sistemas didácticos, cada uno con su propia metodología y programas de estudio, a manera de validación de las situaciones didácticas aplicadas y como insumo de datos de investigación del proyecto planteado.

La intención de la Ingeniería Didáctica propuesta, tuvo los siguientes objetivos:

- Modificar la concepción de asíntotas utilizadas en el proceso de análisis de una gráfica.
- Lograr la significación de las asíntotas como una noción a nivel precálculo del límite.
- Predecir, a través de las asíntotas, los límites de la curva analizada.

ANÁLISIS A PRIORI

De los análisis epistemológico, cognitivo y didáctico, podemos observar los siguientes problemas: La convención matemática (Martínez, 2003) puede ser interpretada como una propiedad emergente para establecer una relación de continuidad o de ruptura de significados al momento de la integración sistémica de un conjunto de conocimientos y puede tomar la forma de una definición, un axioma, una interpretación o una restricción, entre otras. Además, una de las condiciones que debe tener una convención matemática es que su uso no entra en conflicto con el sistema axiomático en el que es usada.

En Cruz (2006) y de acuerdo a la definición anterior, identificamos como una convención matemática a la noción de asíntota ya que, a lo largo de su historia, sus diferentes propiedades y concepciones han sido integradas sistemáticamente dentro de un conjunto de conocimientos y su aplicación no entra en conflicto con los sistemas axiomáticos en los que es usada. Además de completar los vacíos en las diferentes definiciones utilizadas a través del tiempo y dar sustento a teoremas sin los que la existencia de estas definiciones no podrían ser probados.

Dentro del aula, las asíntotas sólo son estudiadas como rectas horizontales, verticales y diagonales, estando estas definiciones estrechamente ligadas al estudio de las hipérbolas. Por esta razón, los estudiantes usualmente no tienen conocimiento sobre otro tipo de asíntotas tales como las curvas o las usadas en estudios de población, por dar un ejemplo. En este trabajo consideramos que las asíntotas, por su condición de tendencia al infinito, pueden representar una oportunidad para utilizarlas en el desarrollo de la concepción del límite. Cuando se empieza a trabajar en la búsqueda de límites de funciones y su definición, en la mayoría de los libros consultados (Caballero, 2005), (Coolidge, 1963), (Goodman, 1980), (Granville, 1980), (Lehman, 1984), (Lucas y James, 1979), los autores presuponen que L es un número pero no lo definen explícitamente. El análisis de límites en la escuela y en los libros consultados tiene un enfoque puramente algebraico y al seguir los estudiantes un razonamiento de este tipo, pueden presentar problemas cuando traten de caracterizar la existencia del límite. Así mismo, cuando se analizan límites laterales y su existencia, una de las situaciones que vamos a encontrar en el análisis de estos límites, al tratar de determinar el valor del límite L tanto por la izquierda como por la derecha, ambos tiendan a la vez a ∞ o a ∞ o surjan indeterminaciones como:

$$\{0/0 \text{ \quad } \infty/\infty\}$$

Regularmente, la solución a este tipo de límites requiere de una habilidad algebraica muy desarrollada o para encontrar la solución, los profesores utilizan herramientas que los estudiantes todavía no conocen.

ESTRUCTURA DE LA INGENIERÍA DIDÁCTICA

Para la aplicación de los problemas planteados originalmente en su concepción tradicional, fueron propuestos para su resolución a cinco profesores de cálculo en activo del nivel medio superior, con el objetivo de observar y diagnosticar cuáles son los elementos matemáticos usados al interior del entorno escolar, así como las diversas acciones, validaciones y formulaciones realizadas en los problemas a resolver.

La propuesta original antes de la adaptación al nuevo sistema didáctico en donde finalmente se aplicó es resultado del análisis de cerca de 70 ejercicios propuestos por los mismos profesores, los cuales se fueron depurando para llegar a tres ejercicios finales.

El diseño de los problemas fue desarrollado por los profesores en el Sistema E+ (Cruz, 2005) y los pizarrones virtuales utilizan el applet Descartes (2008) programados desde el Sistema E+ para su funcionamiento.

Problema No. 1.

Analizar la curva $y = x/(x^2 - 5x + 4)$ (véase la Figura 1)

Problema No. 1.

Analizar la curva $y = \frac{x}{x^2 - 5x + 4}$ (véase la Figura 1)

Figura 1.- Gráfica con asíntotas.

En esta gráfica, las rectas $x=1$, $x=4$, $y=0$ marcan la tendencia asintótica de la curva, por lo que se preguntará a los estudiantes cuáles son los valores de x , y cuando x se acerca a 1 y 4, tanto por la izquierda como la derecha, con el objetivo de descubrir si son capaces de predecir si existe el límite unilateral.

Observaremos si los estudiantes son capaces de indicar si los valores encontrados son los límites unilaterales existentes en las asíntotas.

Estos límites son:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2 - 5x + 4} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x^2 - 5x + 4} = 0$$

Observamos que los límites unilaterales en $x=1$, $x=4$ no tienden hacia el mismo valor. Se observará cuál es la idea que los estudiantes tienen sobre estos valores.

Problema No. 2.

Analizar la curva $y = \frac{5x^3 + 2}{3x^2}$

Esta curva tiene dos asíntotas, la recta $y = \frac{5}{3}x$ y la asíntota vertical $x=0$, se propone el análisis de esta curva porque cuando $x \rightarrow 0$, el límite de y tanto por el lado izquierdo como por el derecho tiende al infinito, lo que nos permitirá observar cómo caracterizan los estudiantes el comportamiento de la curva y si pueden predecir estos límites (véase la Figura 2).

Figura 2. Gráfica con asíntotas izquierda y derecha positivas.

Figura 2. Gráfica con asíntotas izquierda y derecha positivas.

Una de las propuestas es que los estudiantes ocupen sus conocimientos previos en la solución algebraica que puedan proponer para estas curvas, tratando de evitar al máximo el trabajo solamente en este plano. Se tratará de que utilicen las tres representaciones propuestas, la gráfica, numérica y algebraica como elementos integrados de análisis de la curva y sus predicciones sobre los límites.

Se pretende observar si al factorizar la ecuación, los factores resultantes pueden proveer de información sobre los límites de la curva y observar cuál es la idea que sobre este comportamiento de la curva tienen.

Problema No. 3

Analizar la curva $y = (1 - x^3)/x$ (véase la Figura 3)

Esta curva tiene dos asíntotas: la recta $x = 0$ y la parábola $y = -x^2$; cuando $x \rightarrow 0$ por la derecha y tiende a ∞ , cuando $x \rightarrow 0$ por la izquierda y tiende a $-\infty$, como podemos observar en la figura, cuando x tiende a $-\infty$ y ∞ , y tiende a $-\infty$ pero siguiendo asintóticamente a la parábola $y = -x^2$.

Figura 3. Gráfica con asintota curva

Figura 3. Gráfica con asintota curva

COMUNICACIÓN DEL ESCENARIO

Enfocamos los problemas en la aportación de datos para comprobar la hipótesis presentada, todas las curvas utilizadas tienen una asíntota de diferente tipo caracterizada como límite; hemos usado como asíntotas a los ejes cartesianos, rectas verticales, horizontales, inclinadas así como curvas, pero siempre enfocadas en su uso como elementos de análisis para la predicción de los límites en los diferentes puntos a analizar. Después de que los profesores participantes discutieran entre sí y resolvieran los problemas planteados sin contar con el apoyo tecnológico facilitado a los estudiantes, utilizaron los métodos algebraicos clásicos en la enseñanza tradicional de la idea y el concepto de asíntota y el límite. Después de analizar las soluciones, se procedió a hacer un análisis de los problemas enfocándonos esencialmente en todos los puntos en donde las curvas presentaban una asíntota, con el objetivo de caracterizar tanto la idea de la asíntota como límite de una función, como el del límite mismo.

Esto nos sirve a su vez como parámetro, elemento de diagnóstico y como una prueba de la concepción de límite manejada por los profesores en su vida escolar. También nos sirvió de referencia y nos ayudó a depurar los problemas originalmente planteados, a efecto de evitar redundancias y repeticiones innecesarias en la aplicación y puesta en escena de la situación ante los estudiantes escogidos, con lo que la participación y

sugerencias de los profesores sirvieron de apoyo en el desarrollo de la propuesta final de la situación.

Se localizaron los problemas que mayor dificultad tenían para encontrar su solución por el método tradicional (indeterminaciones tales como la división entre cero, cero entre cero o infinito entre infinito y la existencia del límite en un punto) a manera de comparación entre la propuesta tradicional y la situación didáctica propuesta.

ADAPTACIÓN AL NUEVO SISTEMA DIDÁCTICO

Los antecedentes matemáticos indispensables de los alumnos obligatorios para la aplicación de la propuesta son el de haber llevado la materia de Geometría Analítica, ya que la comprensión de los conceptos utilizados en el desarrollo planteado, son estudiados durante el desarrollo de esta materia. Conceptos tales como intercepciones con los ejes, simetría, extensión de una curva, la idea de asíntotas y la identificación del lugar geométrico de un punto en una curva son la base en la que se desarrolla la propuesta. El concepto de ecuación y operaciones con polinomios son también recomendables.

Como elemento necesario pero no indispensable, se procuraría que el trabajo matemático no fuera su principal actividad, ya que los alumnos con este perfil son mayoría en el entorno escolar por lo que sus resultados serán representativos de la dificultad que el concepto de límite tiene entre estos alumnos, así como su actitud ante la propuesta planteada. Como veremos en el análisis de resultados, la situación propuesta no sólo pretende influir en los alumnos, sino que también pretende aclarar ciertos conceptos y definiciones sobre límites que a pesar de existir en los libros de texto, no son usados en el ámbito escolar.

PUESTA EN ESCENA Y EXPERIMENTACIÓN

La propuesta adaptada fue primero puesta en escena con tres participantes, dos mujeres y un hombre a quienes llamaremos estudiantes A, B y C. El estudiante A tiene estudios de Contaduría y Administración, la estudiante B está cursando la Licenciatura en Educación Preescolar y la estudiante C está elaborando su tesis de Maestría en Educación. Todos ellos llevaron Geometría Analítica.

Para el análisis de resultados se consideraron las siguientes representaciones:

- Algebraica (La ecuación de la curva).
- Numérica (La indicación de las coordenadas y los parámetros variables en las que se está trabajando y su tabulación dinámica).
- Gráfica (La gráfica de la curva).
- Oral (Lo que el estudiante externa oralmente durante el desarrollo de la situación).
- Escrita (Lo que el estudiante plasma en su hoja de trabajo).

La manera en que se estudiaron estas representaciones fueron: dejando constancia de la grabación del video, la transcripción de las interacciones, las hojas de trabajo tanto de los profesores como de los alumnos y el diseño de un pizarrón virtual en el que se presenten la relación a analizar, la gráfica, un tabulador y los parámetros que permiten variar la gráfica de la ecuación utilizando un marcador indicado como un punto rojo que nos permite moverlo con el ratón para variar los parámetros, mismo que sigue la curva de la gráfica presentada.

Se hizo el análisis de la puesta en escena, problema por problema y resumida en una visión de conjunto, para finalmente llegar a una conclusión y a una propuesta de cómo puede ayudar a clarificar la enseñanza de estos conceptos en el entorno escolar. Después de haber analizado los resultados obtenidos en esta primera puesta en escena, como anteriormente se comentó, los problemas propuestos fueron posteriormente puestos en escena por los profesores dentro de su clase normal, obteniendo resultados similares a los encontrados en la primera puesta en escena.

En el análisis de resultados, la situación propuesta no sólo pretende influir en los alumnos, sino que también pretende aclarar ciertos conceptos y definiciones sobre límites

DISCUSIÓN Y RESULTADOS (ANÁLISIS A POSTERIORI)

Desarrollamos una visión de conjunto basados en el análisis problema por problema que desarrollamos en esta sección (véase la Tabla 1).

Problema 3	Problema 4	Problema 5	Predicción del límite	
--- --- --- ---				
Identificar las asíntotas verticales y horizontales de la curva	Identificar la asíntota vertical y la asíntota diagonal	Identificar la asíntota vertical y la asíntota curva	Uso de la asíntota en la predicción del límite y su correcta predicción	
$X = I$	$X = 0$	$X = 0$		
Estudiante A	$Y = 0, x \rightarrow \infty$	$Y = 0, x \rightarrow \infty$	$Y = -x^2$	$X = I$
			$X = 0$	
Estudiante B	$Y = 0, x \rightarrow \infty$	$Y = 0, x \rightarrow \infty$	$Y = (5/3)x$	
Estudiante C	$X = I$	$X = 0$	$Y = 0, x \rightarrow \infty$	$Y = 0, x \rightarrow \infty$

Tabla 1. Visión de Conjunto

Resultados similares fueron obtenidos por los profesores durante su puesta en escena en las aulas en donde normalmente dan clase, por lo que podemos decir que las situaciones didácticas fueron validadas al interior de los diferentes sistemas en las cuales fueron aplicadas.

Las asíntotas son un elemento visual muy poderoso ya que muestra al límite como un “muro” al que la curva se acerca sin llegar a tocarlo ni rebasarlo. Esta característica es lo que nos permite visualizar el comportamiento de la curva estudiada y basados en este comportamiento los estudiantes tienen elementos para poder predecir el límite de la curva.

El límite de las asíntotas en el infinito es otra de las concepciones usadas. Recalamos que el límite, si existe, tiene un valor y éste debe ser un número real y aún cuando el infinito no cumple con esta definición es utilizada como respuesta correcta, lo que reafirma su carácter de convención matemática. El análisis de la tendencia de la curva mediante las herramientas diseñadas se hace pertinente y nos permite caracterizar al límite dentro de los números reales.

CONCLUSIONES

El trabajo dinámico sincronizado en los registros tabular, gráfico y algebraico.

La conceptualización de la idea de límite representa un serio obstáculo para la articulación entre registros. El desarrollo de una herramienta que le permita al alumno trabajar al mismo tiempo en al menos dos registros sincronizados y dinámicos, permite sortear en parte esta dificultad.

Las conversiones entre los registros gráfico y tabular no existen con el uso del pizarrón virtual, ya que los registros se trabajan sincronizados al mismo tiempo. Si a esto aunamos el control sobre el punto que se quiere analizar, resuelve el problema de las actividades de conversión por parte del estudiante, ya que éstos dejan de ser mecánicos y tediosos.

Tradicionalmente, los estudiantes han encontrado en la graficación punto a punto una manera de llegar a la respuesta correcta, eludiendo por completo las significaciones gráficas de los parámetros presentes en la expresión algebraica, el registro tabular utilizado como registro de partida puede resultar incompleto ya que no alcanza a cubrir todos los puntos necesarios para analizar la gráfica. Esto puede ser un indicador de por qué los registros gráficos y tabulares separados son más un problema que una solución.

Obviamente, sin una herramienta afinada y diseñada expresamente para cumplir un objetivo específico, enfocada en las diversas áreas que precisan de representaciones visuales, tanto para representar algún concepto, como para su uso como instrumentos útiles para el análisis, la integración de los registros no tendría razón de ser.

A pesar del desarrollo y el uso de la visualización en las clases de matemáticas, ésta no ha sido incorporada de manera sistemática ni generalizada; tampoco es constante la evaluación de sus ventajas y desventajas. La integración y coordinación de esta herramienta trata de que las representaciones trabajen juntas y no como una conversión del sistema de representación tabular al sistema gráfico o en forma contraria.

El uso de las computadoras y las calculadoras gráficas nos permiten enfatizar más en lo visual, como base para simular y modelar situaciones que conducen a la construcción de funciones en formas simbólicas y gráficas. En algunos momentos, la tecnología en la enseñanza se ha visto reducida al efectivismo e impacto visual, lo cual la reduce a un uso mecánico y superficial.

El registro algebraico integrado con los demás registros usados durante el desarrollo, fue una herramienta que permitió analizar y descubrir cuáles eran los puntos que se tenían que analizar. Los conocimientos previos, libres de toda concepción externa sobre la idea

de asíntotas y límites, fueron el cimiento para la construcción, la predicción y el uso de otras opciones de solución y comprobación de los límites buscados.

En toda construcción de nuevo conocimiento, el primer acercamiento tiene que ser lo más detallado posible, explicado de la manera adecuada y basado en los conocimientos previos de los estudiantes a los que se les presenta. Esta acción se magnifica cuando el concepto a ser enseñado, debido a su naturaleza, presenta serias dificultades en su comprensión y concepción en los estudiantes. Si a esto aunamos la contaminación del conocimiento con elementos externos que se pudieran considerar erróneos o faltos de profundización y entendimiento por parte de los profesores, la tarea de la comprensión del concepto por parte del alumno se ve seriamente afectada por todos estos elementos.

Un acercamiento al conocimiento ayudado por herramientas diseñadas ex profeso para el objetivo que se pretende conseguir, parecen ser una parte vital del primer contacto con el nuevo conocimiento.

La propuesta aplicada a los estudiantes nos permitió sentar las bases para una profundización y una posterior formalización del concepto de límite. Los estudiantes llegaron en la mayoría de los ejercicios, a las mismas conclusiones que los desarrollados por los profesores y en muchos de ellos la información que presentan los problemas propuestos con esta herramienta permitieron un análisis más extenso y fundamentado que la herramienta tradicional.

Los profesores han incluido un elemento más de análisis en la solución de problemas, lo que les permite profundizar en este tipo de conceptos que representan una gran dificultad para su estudio y comprensión.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Artigue, M. (1995). Ingeniería didáctica, En P. Gómez (Ed.), Ingeniería didáctica en educación matemática: Un esquema para la investigación y la innovación en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, Grupo Editorial Iberoamérica, México, Pp. 33–61.

Caballero, A (2005). Iniciación al cálculo diferencial e integral, Editorial Esfinge, México, D. F.

Coolidge, J. A (1963). History of Geometrical Methods, , Dover Publications Inc. New York, USA.

- Cruz J (2005). Sistema para la gestión, evaluación y administración de e-learning para la enseñanza de las matemáticas (Sistema E-4), En Lozama, J. (Ed). Actas de la XVIII Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, México, D. F. CLAME, Pp. 259-264.
- Cruz, J. (2006). Discusas concepciones de asíntetas como elementos didácticos en la conceptualización del límite a nivel precálculo, Tesis de Maestría no publicada, Unidad Académica de Matemáticas, CIMATE-UAGRO, México.
- Descartes (2008). Unidades didácticas, Disponible en: <http://descartes.cnice.mec.es/>
- Dunham, P. H (1991). Mathematical confidence and performance in theenology enhanced precalculus: Gender-related differences, Tesis Doctoral, Ohio State University.
- Duval, R (1999). Semisas y pensamiento humano. Registros semidistos y aprendizajes intelectuales, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
- Goodman, A (1980). Geometría Analítica y Cálculo, UTEHA, México, D. F. 1980.
- Granville, W (1980). Cálculo diferencial e integral, Editorial LIMUSA, México, D. F.
- Lehman, C (1984). Geometría Analítica, Editorial LIMUSA, México, D. F. 1984.
- Lezama, J (2023). Un estudio de reproducibilidad de situaciones didácticas, Tesis de Doctorado no publicada. Área de Educación Superior, Departamento de Matemática Educativa, Cinvestav-IPN, México.
- Lucas, T. y James, R (1979). Matemáticas J, U.T.E.H.A. México, D.F.
- Martínez, G (2003). Caracterización de la convención matemática como un mecanismo de construcción del conocimiento, El caso de su funcionamiento en los exponentes. Tesis de Doctorado no publicada. Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada, IPN, México.

Comportamiento estructural de edificios multifamiliares de interés social en Guerrero: propuesta de refuerzo para mitigación de daños
Structural behavior of multi-family buildings of social interest in Guerrero: proposal for damage mitigation
Comportamento estrutural de edifícios multifamiliares de interesse social em Guerrero: proposta de refúgio para mitigação de danos

Roberto Arroyo Matus¹. ID. 0000-0002-8388-4299

Alfredo Guzmán Salmerón². ID. 0000-0002-6896-2092

Raziel Barragán Trinidad³. ID. 0000-0002-4888-1279

Alberto Salgado Rodríguez⁴. ID. 0000-0002-7393-7158

Rogelio Guinto Herrera⁵. ID. 0009-0007-9719-2158

Hugo Acevedo Morales⁶. ID. 0000-0003-0532-3186

Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo Guerrero, México. Email: tlamatisabiduria@uagro.mx.

Resumen

En este trabajo se presenta un estudio desarrollado para determinar los índices de resistencia de los edificios multifamiliares tipo INFONAVIT en el puerto de Acapulco, Guerrero. Se obtienen, además, curvas de capacidad lateral de los elementos verticales y se comparan con las solicitaciones producidas por sismo. El desarrollo de software especializado y la ejecución de análisis interactivos permitieron definir estrategias económicas de refuerzo y rehabilitación para los muros más críticos en cada uno de los edificios estudiados a fin de establecer un programa de refuerzo y rehabilitación que incremente el factor de seguridad en los mismos. Es conveniente proponer medidas que brinden una mayor seguridad estructural. Respecto a los modelos A y B, el resultado es poco favorable y deben buscarse soluciones efectivas que impongan al conjunto de muros existentes una adecuada resistencia ante la solicitación sísmica. El estudio analiza el comportamiento estructural de edificios multifamiliares de interés social en Guerrero,

particularmente en Acapulco, ante el elevado riesgo sísmico de la región. Se evaluaron tres modelos arquitectónicos (A, B y C) mediante análisis dinámicos y cálculos de resistencia, identificando deficiencias en muros de carga y elementos de concreto. Los resultados muestran vulnerabilidades significativas, sobre todo en los modelos A y B, mientras que el modelo C presenta mejor desempeño. Se proponen estrategias de refuerzo económico y técnico, como la adición de muros de concreto y mejoras en flexocompresión, para incrementar la seguridad estructural y mitigar daños.

Palabras clave: construcción, urbanismos, edificios, interés social, urbanidad, arquitectura

Abstract

This work presents a study developed to determine the resistance indices of multifamily buildings type INFONAVIT in the port of Acapulco, Guerrero. Furthermore, lateral capacity curves of the vertical elements are obtained and compared with the loads produced by the earthquake. The development of specialized software and the execution of interactive analyzes allowed the definition of economic protection and rehabilitation strategies for the most critical walls in each of the buildings studied in order to establish a rehabilitation and rehabilitation program that increases the safety factor in them. It is advisable to propose measures that provide greater structural security. Regarding models A and B, the result is a little favorable and effective solutions must be sought that impose an adequate resistance to seismic stress on the set of existing walls. The study analyzes the structural behavior of multifamily buildings of social interest in Guerrero, particularly in Acapulco, in the face of the region's high seismic risk. Three architectural models (A, B and C) were evaluated using dynamic analyzes and resistance calculations, identifying deficiencies in load-bearing walls and concrete elements. The results show significant vulnerabilities, especially in models A and B, while model C presents better performance. Economic and technical recovery strategies are proposed, such as the addition of concrete walls and improvements in flexural compression, to increase structural safety and mitigate damage.

Keywords: construction, urbanism, buildings, social interest, urbanity, architecture

Resumo

Neste trabalho é apresentado um estudo desenvolvido para determinar os índices de resistência dos edifícios multifamiliares do tipo INFONAVIT no porto de Acapulco,

Guerrero. São obtidas, além disso, curvas de capacidade laterais dos elementos verticais e comparadas com as solicitações produzidas por sismo. O desenvolvimento de software especializado e a execução de análise interativa permitiram definir estratégias econômicas de refúgio e reabilitação para as paredes mais críticas em cada um dos edifícios estudados para estabelecer um programa de refúgio e reabilitação que incremente o fator de segurança nos mesmos. É conveniente propor medidas que ofereçam maior segurança estrutural. Em relação aos modelos A e B, o resultado é pouco favorável e deve-se buscar soluções efetivas que imponham ao conjunto de paredes existentes uma resistência adequada antes da solicitação sísmica. O estúdio analisa o comportamento estrutural de edifícios multifamiliares de interesse social em Guerrero, especialmente em Acapulco, antes do elevado risco sísmico da região. São avaliados três modelos arquitetônicos (A, B e C) através de análises dinâmicas e cálculos de resistência, identificando deficiências em paredes de carga e elementos de concreto. Os resultados mostram vulnerabilidades graves, sobre tudo nos modelos A e B, enquanto o modelo C apresenta melhor desempenho. São propostas estratégias de fortalecimento econômico e técnico, como a adição de paredes de concreto e melhorias na flexocompressão, para aumentar a segurança estrutural e mitigar danos.

Palavras-chave: construção, urbanismo, edifícios, interesses sociais, urbanidade, arquitetura

Recibido: 01 de enero 2009

Revisado: 05 de marzo de 2009

Aprobado: 07 de mayo de 2009

Publicado: 01 de junio de 2009

APA

Arroyo Matus, R., Guzmán Salmerón, A., Barragán Trinidad, R., Salgado Rodríguez, A., GuintoHerrera, R., Acevedo Morales. H. (2009). Comportamiento estructural de edificios multifamiliaresde interés social en el estado de Guerrero: propuesta de refuerzo para mitigación de daños. Tlamati,I(1).

INTRODUCCIÓN

El estado de Guerrero presenta un elevado peligro sísmico a lo largo de la zona costera debido a la subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica. La brecha sísmica de Guerrero, con una longitud de aproximadamente 230 km, se extiende desde las inmediaciones de Petatlán con dirección sureste siguiendo el traslape de ambas placas. En esta zona existe una alta probabilidad de que ocurra un gran sismo en los próximos años. Ante este panorama, existe la incertidumbre del comportamiento estructural y el grado de daño que un sismo de gran magnitud pudiese causar en las edificaciones de tipo popular, especialmente en conjuntos habitacionales con edificios multifamiliares de interés social tipo INFONAVIT. En el estado de Guerrero este tipo de edificios se encuentran principalmente en las ciudades más importantes y concentran gran parte de su población, situándose por ejemplo hasta el 6% para el caso de la Ciudad de Chilpancingo, Gro. Desafortunadamente, estos edificios han presentado un comportamiento estructural inapropiado, denotado principalmente por desplomos y hundimientos diferenciales así como agrietamientos en los muros de mampostería (Rodríguez, 1995; Alcocer, 1999; Chávez, 2002). A fin de conocer el estado actual en el que se encuentran este tipo de edificios, inicialmente se procuró acopiar información documental de los proyectos arquitectónicos y estructurales de los edificios mencionados en dependencias relacionadas, logrando obtenerse sólo copia de planos estructurales completos de tres tipos de inmuebles. Éstos fueron proporcionados por la delegación estatal del informante. Por otro lado, se efectuaron diversas visitas técnicas a los desarrollos habitacionales en las ciudades de Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo e Iguala, pudiéndose constatar *_insitu_* pequeñas diferencias entre los proyectos y los edificios definitivos, pero sobre todo, graves deficiencias estructurales causadas por los mismos inquilinos quienes han realizado modificaciones arquitectónicas sin supervisión técnica. Dichos cambios han provocado, la mayoría de las veces, deficiencias estructurales ya que la distribución de los muros ha sido alterada de forma negativa; por eliminación de los mismos, por adosar estructuras externas en ciertos puntos del perímetro de los edificios que limitan su libre desplazamiento y en numerosas ocasiones, por el deterioro causado por la falta de mantenimiento. Ver figura 1.

Figura 1. De arriba a abajo, los conjuntos habitacionales El Coloso, Héroes de Guerrero y El Hujal. Estado de Guerrero.

ELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PROTOTIPOS

Los modelos arquitectónicos estudiados se muestran en la figura 1. Para su elección se consideraron las siguientes características: a) la importancia que tienen las unidades habitacionales en sus respectivas ciudades, b) su densidad poblacional, c) el predominio de edificaciones, por tipo, en los respectivos desarrollos, d) la repetibilidad de los prototipos en las principales ciudades del estado de Guerrero y, e) la antigüedad de las edificaciones. En general, estas estructuras tienen en común las siguientes características: la relación entre el largo y el ancho en planta excede 2.5m., la superficie en planta incluyendo áreas comunes es de 136 m², la altura total de los edificios es de 13 m y la separación menor entre los edificios es de 10 cm. En los tres modelos la losa de azotea es de 10 cm de espesor a dos aguas, con inclinación de 20° y caballete longitudinal central. Su porción central horizontal permite soportar cuatro tímicos de 1,100 litros cada uno. Ver figura 2.

Figura 2. Imágenes y croquis de los modelos estudiados (A, B y C)

Las unidades habitacionales El Coloso, El Hujal y Héroe de Guerrero son muy importantes por su alta densidad poblacional. Por ejemplo, la unidad habitacional El Coloso, en Acapulco, se distribuye en dos sectores, y a su vez, en manzanas y etapas; sólo el sector 1 posee 313 edificios multifamiliares mientras que el sector 2 tiene 389, haciendo un total de 702 edificios que alojan 35,100 personas. Esta característica denota su gran importancia, además de que presenta un tipo de edificio prácticamente idéntico al de los otros desarrollos habitacionales estudiados. Algunas edificaciones se construyeron antes del terremoto de septiembre de 1985 siguiendo la norma vigente en esa época. Tras las modificaciones a la norma de construcción de 1987, 1989 y 2002, los nuevos proyectos estructurales de este tipo de edificación fueron modificados para cumplir con las normas respectivas. Este tipo de edificios dejó de construirse en 1995. Los modelos son:

Modelo A: (figura 2, croquis A) presenta una cinematología a base de zapatas corridas con una profundidad de desplante de 1.50 m. Los muros son de mampostería de piezas huecas con refuerzo interior. La losa de azotea es maciza e inclinada y la de entrepiso es a base de vigueta y bovedilla. La distribución arquitectónica en planta presenta entrantes y salientes. Este tipo de edificios se consideran los primeros en su género, iniciándose su construcción antes de 1985 y concluyéndose al entrar en vigor el reglamento de 1987.

Modelo B: (figura 2, croquis B) posee una cinematología y superestructura de características físicas muy similares a la cual modelo A, sólo que en este caso se retiene de mampostería fueron sustituidos por más de concreto reforzado. El diseño estructural de este tipo de edificios se basó en la norma de 1987. Se dejaron de construir con la entrada en vigor del código de 1989.

Modelo C: (figura 2, croquis C) es un prototipo arquitectónico distinto que sustituyó a los tipos A y B y se desplanta sobre una losa de dimensión. Esta última presenta en su centro una cisterna con una profundidad de desplante de 1.95 m. El sistema es sustentado por un conjunto de muros de concreto reforzado y de mampostería de piezas macizas confinada por castillos y cadenas. Las losas de entrepiso y azotea son similares a los modelos A y B pero posee una distribución arquitectónica que evita las entrantes y salientes. Su diseño estructural se basó en las especificaciones del código de 1989, habiéndose descontinuado en 1995.

METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación establece un procedimiento que considera las experiencias de informes relacionados a las evaluaciones estructurales previas efectuadas en las edificaciones de mampostería seleccionadas (Alcocer, 2003; Chávez, 2002). Dicha evaluación cumplió los requisitos del reglamento de construcciones local vigente, así como las disposiciones de las NTC para diseño por sismo, tanto para estructuras de concreto reforzado como de mampostería. A continuación se describen, de manera resumida, las etapas consecutivas que se formularon en este trabajo:

Etapa 1. Selección de prototipos.

Se seleccionaron los prototipos valorando la importancia que tienen los conjuntos habitacionales para su respectivo municipio, la densidad poblacional, la existencia de prototipos similares en otras ciudades dentro del estado, la distribución arquitectónica, la cantidad de edificios y el número de viviendas de interés social que contienen.

Etapa 2. Investigación documental y confirmación de su validez en campo.

En este caso se investigó la documentación existente (planos y permisos autorizados) y su representatividad real *_insitu_*. Esta etapa incluyó la definición de los espectros de diseño sísmico en función del tipo de suelo, la antigüedad de la construcción, el tipo de normatividad aplicada así como la inspección física de los inmuebles.

Etapa 3. Cálculo de las acciones y respuesta de la estructura.

Se consideraron la geometría de la estructura, las secciones de los elementos, las cargas verticales actuantes y los espectros de diseño sísmico correspondiente al tipo de suelo de la región. Con ayuda del programa informático ANEMgeW se aplicó un análisis sísmico por el método dinámico modal espectral considerando un comportamiento elástico lineal.

Etapa 4. Cálculo de la resistencia de elementos estructurales.

Con base a la información de los planos estructurales y aplicando los lineamientos que marcan las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de mampostería y concreto, se calcularon las resistencias por carga vertical, fuerza horizontal y momentos de volteo de los elementos verticales de soporte.

Etapa 5. Cálculo de refuerzo estructural.

Con los resultados de las etapas 3 y 4, se establecieron los índices de resistencia de las estructuras estudiadas, definiéndose los elementos deficientes y el grado de vulnerabilidad de los prototipos. De esta manera, se establecieron las propuestas estratégicas de refuerzo en cada uno de los modelos.

Tabla 1. Espectros para diseño sísmico

Zona del estado	Tipo de terreno	T_a (seg)	T_b (seg)	r	c
D	I	0	0.60	1/2	0.50
	II	0.30	1.20	2/3	0.86
	III	0.40	1.70	1	0.86

Se presentan en este artículo sólo los prototipos de la unidad habitacional El Coloso en el municipio de Acapulco (figura 3). Se trata de edificios desplantados en suelo tipo I. Los espectros correspondientes para diseño sísmico se consignan en la tabla 1. Observaciones *_insitu_* permitieron definir que esta zona presenta características físicas intermedias entre los tipos de terreno I y III, por lo que para desarrollos futuros es recomendable estudiar más a fondo dicha zona.

Figura 3. Zonificación sísmica de Acapulco, Gro.
Unidad Habitacional "El Coloso"

A fin de realizar el análisis sísmico de las estructuras con ayuda del programa ANEMgeW (Corona, 2006), se consideraron las cargas por peso propio de los modelos, las cargas vivas correspondientes a lo indicado por el reglamento de construcciones, los esfuerzos resistentes de diseño de los materiales, así como la distribución arquitectónica de los prototipos (figuras 4, 5 y 6).

Modelo A: la figura 4 muestra la planta tipo representativa para los cinco niveles. El ordenamiento numérico de 57 elementos verticales, del 1 al 33 orientados con el eje X, el resto con el eje Y.

Figura 4. Planta tipo del modelo A

Modelo B: en la figura 5 se observa que de los 57 muros que soportan la estructura del modelo B, los miembros 1, 2, 42 y 43 son de concreto armado en los cinco pisos, mientras que los muros 9 y 57 son también de concreto hasta el tercer nivel; los muros restantes son similares a los del modelo A.

Figura 5. Planta tipo del modelo B

Modelo C: la distribución en planta que muestra la figura 6 es idéntica en los cinco niveles, presenta 47 miembros verticales en total por entrepiso de los cuales 28 están orientados con el eje X y el resto con el eje Y. Los elementos 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 35 y 36 son de concreto armado, el resto son muros de mampostería confinada por castillos y cadenas a base de tabicón común.

Figura 6. Planta tipo del modelo C

Los prototipos tratados presentan estructuras a base de muros de carga de mampostería confinada por castillos y cadenas de piezas macizas, de piezas huecas con refuerzo interior y elementos de concreto reforzado; la resistencia de estos miembros depende de características del material, geometría de los elementos y cantidad de acero de refuerzo. Utilizando la información que contienen los planos estructurales y con base en la NTC de diseño de estructuras de mampostería y concreto, se obtuvieron sus resistencias últimas en carga vertical, fuerza cortante, flexocompresión y momento de volteo.

Para llevar a cabo el desarrollo del proceso de análisis se utilizó una herramienta computacional denominada DDCgeW, la cual es un generador de diagramas de interacción de muros y columnas de concreto. La figura 7 muestra el diagrama del elemento 5, 6, 7 y 8, correspondiente al primer entrepiso del modelo C.

Figura 7. Diagrama de interacción de resistencias en muros de concreto (programa DDCgeW)

Figura 10. Acciones y resistencias del Modelo C

Este efecto altera ligeramente la pendiente de la curva en la gráfica de desplazamientos. Respecto al modelo C, el comportamiento de la curva en la figura 9 en el eje X, entre los pisos 3 y 4, refleja una ligera disminución de la resistencia al cortante. Este comportamiento se atribuye a la disminución del diámetro del refuerzo transversal de los muros de concreto 13 y 14 en los que se pasa de estribos de 5/16" a 1/4". Estudiando el comportamiento de los tres modelos, se observa que el prototipo C presenta, respecto a los modelos A y B, solicitaciones menores. Esto se debe a que posee una masa más baja, pues sus muros se encuentran mejor distribuidos y poseen una densidad menor.

Figura 11. Desplazamientos laterales en modelos A, B y C

La figura 11 muestra los desplazamientos laterales máximos bajo la combinación crítica por efectos sísmicos y gravitacionales. Puede observarse que el mayor desplazamiento calculado es de 2.60 cm. y se presenta en el modelo A en la dirección X. De acuerdo a la norma vigente, el desplazamiento máximo permisible en este caso es de 8 cm. Por este

motivo, se cumple de manera satisfactoria la recomendación del reglamento ya que la separación mínima existente entre edificios es de 10 cm.

ÍNDICES DE RESISTENCIA Y DENSIDAD DE MUROS

Las gráficas de la figura 12 muestran un comportamiento similar y paralelo de los modelos A y C, con una menor resistencia el primero. El prototipo B refleja un decremento de resistencia entre los niveles 3 y 4 debido a la reducción de rigidez que sufren este tipo de edificios en dichos niveles. Puede apreciarse en este caso que la resistencia aumenta para los tres primeros niveles, inclusive aún más que la del edificio A e iguala a la del edificio C en la dirección Y.

Figura 12. Índices de resistencia global por carga lateral

Figura 12. Índice de resistencia global por cada lateral

El área utilizada por los elementos de soporte con respecto al total en la planta de cada piso juega un papel muy importante en la resistencia estructural ante cargas laterales (Téjeda et al, 2004). De acuerdo a los índices de resistencia de la figura 12 y sus respectivas densidades de muros plasmadas en la tabla 2, se deduce que para equilibrar la sollicitación horizontal en el modelo A, basta colocar 4.95% de muros respecto al área total de la planta en la dirección Y, por otro lado, pueden buscar alternativas más económicas en los modelos B y C que contemplen todas las combinaciones críticas a fin de garantizar un comportamiento estructural más apropiado.

Tabla 2. Densidad de muros (en porcentaje)

Entre piso	Modelo A	Modelo B	Modelo C				
	Mampostería Eje X	Concreto Eje Y	Mampostería Eje X	Concreto Eje Y	Mampostería Eje X	Concreto Eje Y	
1 al 3	5.00	4.95	No existen	4.11	4.04	0.89	0.91
4 al 5	5.00	4.95	No existen	4.61	4.61	0.39	0.34

Se analizó el comportamiento estructural resistente de los modelos en estudio referenciados por sus índices de resistencia para cada entrepiso y dirección. Bajo esta consideración, en la dirección X se establecieron porcentajes de muros cuyos índices de resistencia son menores que la unidad, a partir de los 57 muros que poseen los modelos A y B, y 47 para el prototipo C.

La figura 13 muestra el porcentaje de muros que fallan debido a la acción del sismo. Por sollicitación vertical sólo el modelo C presentó problemas, estableciéndose que el 14% de sus elementos en los entrepisos 1 y 2 presentan sollicitaciones inadmisibles; mientras que en los entrepisos 3 y 4 el porcentaje se reduce al 4%. Por carga lateral, el modelo C tiene complicaciones en el 23%, 19%, 14% y 2% de sus muros (entrepisos 1, 2, 3 y 4, respectivamente).

Figura 13. Muros con índices de resistencia menor que la unidad

Carga lateral Modelo C

Carga vertical Modelo A

Flexocompresión Modelo A Modelo B Modelo C

Por flexocompresión los tres modelos presentaron serias irregularidades. Por ejemplo, en el entrepiso 5 del modelo A todos sus elementos portantes tuvieron problemas, el edificio C, con menor peligro, tuvo el 18% mientras que el edificio B, tuvo el 40%. El riesgo disminuye en las tres gráficas conforme se analizan los entrepisos superiores, excepto en el caso del modelo B que presentó insuficiencia en el 7% de sus elementos.

Los elementos portantes que tienen problemas en el modelo C corresponden a muros de poca longitud, y por ende, de gran esbeltez, cuya influencia para resistir la acción del sismo no es trascendental. Sin embargo, es conveniente proponer medidas que brinden una mayor seguridad estructural. Respecto a los modelos A y B, el resultado es poco favorable y deben buscarse soluciones efectivas que impongan al conjunto de muros existentes una adecuada resistencia ante la sollicitación sísmica.

PROPUESTAS DE REFUERZO

El procedimiento para el refuerzo de estructuras ante la acción sísmica depende de los espectros sísmicos del sitio, así como de los resultados de la evaluación de la capacidad de los elementos verticales de soporte. En consecuencia, la propuesta de refuerzo debe brindar una respuesta estructural satisfactoria ante sismos futuros, una mayor seguridad para disminuir el riesgo de colapso parcial de la estructura, así como para evitar el colapso total. El criterio de los estructuristas puede ser muy variado, pero afianzar una mayor seguridad es siempre el objetivo primordial que debe alcanzarse. Por este motivo, se propuso un procedimiento que incrementara la rigidez global hasta que los elementos

existentes fueran suficientemente resistentes y que la reacción en el terreno en donde sean desplantados no modifique el diseño de la cimentación.

MODELO A

Después de varias iteraciones de análisis sísmico con diferentes propuestas estructurales, se concluyó adicionar muros de concreto reforzado (58,59,60 y 61) en las esquinas extendidas de la parte superior de la figura 14, y sustituir por otro lado los elementos de mampostería existentes 1, 2, 34 y 35 por concreto reforzado. Estos ocho elementos poseen una sección trapezoidal en su plano vertical con disminución en la parte superior. Con esta propuesta de refuerzo estructural se intentó mantener la simetría entre los elementos adicionales y se incrementó el plano horizontal de la losa entre los límites de los muros 17, 38, 58 y 60. De esta forma se puede dar mejor continuidad al diafragma rígido del entrepiso y se podría transmitir más adecuadamente la acción sísmica a los elementos verticales. Con esta misma filosofía se propuso unir trabas peraltadas con los muros 1-3, 2-4, 34-36-58 y 35-37-59. Referente a la unión vertical entre los elementos 26-60 y 27-61, se sugiere que ésta sea detallada cuidadosamente a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones sobre anclaje de la norma vigente.

Figura 14. Propuesta de refuerzo del modelo A

Modelo B

En este caso deberán adicionarse el menor número de elementos portantes y lograr que los muros de mampostería existentes, más los nuevos, garanticen, un desempeño adecuado sin que esto altere fuertemente el comportamiento de la cimentación. En el caso de los elementos de concreto este requisito no pudo concretarse de forma apropiada ya que para el caso de la flexocompresión, los armados comúnmente presentaron resistencias inapropiadas. Al igual que el modelo A, el modelo B se reforzó con cuatro elementos nuevos (58, 59, 60 y 61) de concreto reforzado, colocados en las dos esquinas extremas de la parte superior, como se muestra en la figura 15. Para el caso de las esquinas de la parte inferior se ampliaron los muros existentes 1 y 2. La cara vertical de estos seis miembros tiene una forma trapezoidal y sus salientes al exterior son inapreciables en la parte superior del edificio.

Figura 15. Propuesta de refuerzo del modelo B

Finalmente, los muros 5 y 6 de mampostería con refuerzo interior presentan una insuficiencia a las solicitaciones de flexocompresión por 13.54 kN-m (1.381 t-m) en el primer entrepiso. Esto puede resolverse reforzando localmente sus extremos e incrementando de 2.54 a 3.96 cm² el área de acero longitudinal, tal y como se muestra en la figura 16.

Modelo C

De acuerdo a los resultados del estudio de los índices de resistencia, en el modelo C se encontraron deficiencias por carga vertical y flexocompresión. La solución estructural óptima se presenta en la figura 17. En esta propuesta se despreciaron los muros no

confinados ni reforzados (15, 16, 17, 18, 25, 26, 27 y 28) por lo que el área tributaria se distribuyó en los muros vecinos. De esta manera, la estructura presentó una respuesta favorable y el 100% de los elementos verticales soportaron satisfactoriamente las solicitaciones sísmicas.

Figura 16. Refuerzo local de muros 5 y 6

A fin de garantizar que los muros divisorios sean realmente no estructurales, se deberá aislar de forma apropiada; en este caso es suficiente separar un par de centímetros al muro del área de contacto con la losa superior, tal y como se muestra en la figura citada y emplear conectores que eviten su volteo. Deberá garantizarse además que el muro quede adherido a los muros transversales o perpendiculares a fin de disminuir el riesgo de deformaciones o de pando lateral.

Figura 17. Propuesta de refuerzo del modelo C

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La investigación realizada permitió definir los índices de resistencia de tres modelos diferentes de edificios multifamiliares del estado de Guerrero. Además, se identificaron los elementos de soporte deficientes y se definieron propuestas estratégicas de refuerzo para incrementar la resistencia de la estructura, principalmente bajo solicitaciones sísmicas. Se procuró no afectar en exceso la cimentación de los prototipos estudiados. El procedimiento descrito en este trabajo debe afinarse a fin de optimizar el proceso de cálculo, el cual puede ser aplicado inclusive a estructuras similares de vivienda del estado o particulares. Los índices de resistencia pueden utilizarse como guías en la generación de propuestas de refuerzo de edificaciones, o bien, para aplicarlos como criterios base para la formulación de reportes o dictámenes técnicos de seguridad estructural. Los resultados del presente estudio también se han estado difundiendo no sólo ante las autoridades competentes, sino también de forma simplificada y práctica entre los inquilinos de dichas estructuras a fin de concientizarlos sobre la urgencia de implementar programas de rehabilitación y refuerzo que les ofrezcan mejores condiciones de seguridad para proteger sus bienes, pero sobre todo, a sus familias.

Bibliografía y referencias

- ALCOCER, S., Muriá D., Peña J. (1999). Comportamiento Dinámico de Muros de Mampostería Confinada. Series del Instituto de Ingeniería No. 616. México.
- CENAPRED (1998). "Métodos de Evaluación y Reforzamiento de Estructuras". Nivel 2: Rehabilitación de Estructuras de Concreto y Mampostería Dañadas por Sismo. Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero, A. C. México.
- CORONA, G. "Programa ANEMgeV Versión 3.06". Análisis y revisión de edificios de mampostería. G. C. Ingeniería y Diseño, S. C. Puebla, Puebla. México.
- CHÁVEZ, C (2006). Evaluación de la Capacidad Sismorresistente en estructuras de Mampostería Confinada de la Ciudad de Chilpancingo, Gro. XIII Congreso Nacional de Ingeniería Estructural. Puebla, Puebla. México.

- Gobierno del Distrito Federal (2004). Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto, Mampostería y de Diseño por Sismo. Gaceta Oficial. México, D. F.
- Gobierno del Estado de Guerrero (1989). Normas Técnicas Complementarias al reglamento de construcciones Diseño y construcción de estructuras de mampostería y Normas Técnicas Complementarias para diseño por sismo. Periódico oficial. Chilpancingo, Guerrero, México.
- Gobierno del Estado de Guerrero Reglamento de Construcción para los Municipios del Estado de Guerrero (1994). Periódico oficial. Chilpancingo, Guerrero, México.
- RODRÍGUEZ, M (1995). Castrillón, E. Manual de Evaluación Postsísmica de la Seguridad Estructural de Edificaciones. Series del Instituto de Ingeniería No. 569, México.
- TEJEDA, J. Licea, R. Araiza, J. C (2004). "Evaluación del comportamiento estructural de la vivienda económica, en la zona controlada Colima-Villa de Álvarez, durante el sismo de enero del 2003". XIV Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, Acapulco, Guerrero, México.
- VERA, R (2003). Evaluación Simplificada de la Capacidad Lateral Última de Estructuras Reticulares. XIV Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, León, Guanajuato, México.